

EL PACCTO 2.0

EU-LAC Partnership on justice and security

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN JUSTICIA Y SEGURIDAD

2025

Editado por: EL PACCTO 2.0

Bajo la dirección y revisión de:

Marc Reina, Executive Manager, EL PACCTO 2.0
Emilie Breyne, Project Officer, EL PACCTO 2.0
Marijn Den Boer, Project Manager, EL PACCTO 2.0

Autor

Bas Testerink, Director de IA en el Laboratorio Nacional de IA, Policía Nacional, Países Bajos

DOI: 10.5281/zenodo.17551207

Coordinado por:

Expertise France

Ministerio de Justicia y Seguridad de Países Bajos

Diseño:

Carlos Múgica

Edición no venal

info@elpaccto.eu
Avenida del Partenón, 16-18, 3ª planta
28042 - Madrid (España)

Derechos de uso: Este documento ha sido elaborado para el programa EL PACCTO 2.0, con el apoyo financiero de la Unión Europea. Sin embargo, solo refleja las opiniones de los autores y no las del programa ni las de la Unión Europea. EL PACCTO 2.0 y la Unión Europea no se hacen responsables de las consecuencias que puedan derivarse de la reutilización de esta publicación.

Derechos de uso: Expertise France y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Países Bajos

ÍNDICE

4 ÍNDICE

5 INTRODUCCIÓN

7 ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

10 ¿CÓMO UTILIZAR Y LEER ESTE DOCUMENTO?

13 PANORÁMICA GENERAL DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA IA

Consecuencias de la IA

Abuso de la IA
Riesgos institucionales

Utilización de la IA

Productividad
Innovación y calidad

Ejemplo de sinergia que se debe buscar

Evaluación de riesgos

37 CINCO PREOCUPACIONES FUNDAMENTALES PARA LAS ESTRATEGIAS DE IA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

41 FACILITADORES ESTRATÉGICOS DE LA CAPACIDAD DE IA

Computación

Datos

Talento

Ecosistema

Dominios existentes

Legislación

Presupuesto

56 DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE IA

Especificidades sectoriales

La red social estratégica

Creación de grupos de trabajo

Componentes estratégicos

64 CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

67 ANEXO A – LABORATORIO DE IA DE LA POLICÍA NACIONAL

Investigación

Colaboración

71 ANEXO B – COLABORACIÓN INTERNACIONAL

Presentación del MoU

Objetivo del MoU

Enfoque de colaboración

Gobernanza

76 APÉNDICE C – FABRICAR O ADQUIRIR

Riesgos y oportunidades en las adquisiciones

Lo básico: un ejemplo de voz a texto

Costes

Talento interno en la institución

Propiedad de los datos

Colaboración

INTRODUCCIÓN

La IA ha ido ganando rápidamente protagonismo desde la llegada de los métodos de aprendizaje profundo a finales de la década de 2000. Lo que comenzó con avances en la visión computacional ha revolucionado otros campos, como el procesamiento de audio y texto, el software de control para sistemas complejos y las técnicas generativas. Paralelamente, las posibilidades y los retos para el sector de la justicia y la seguridad también han avanzado al mismo ritmo. Los avances en visión computacional o visión artificial han permitido el desarrollo de cámaras inteligentes que ahora permiten la vigilancia en todo el mundo o pueden ayudar a hacer cumplir las normas relativas al uso de teléfonos inteligentes en el tráfico.

Al mismo tiempo, los avances en la conducción asistida plantean nuevos retos forenses y cuestiones legales sobre quién es responsable de qué en caso de accidente. Además, las organizaciones criminales utilizan con gusto la IA para que sus empresas sean más productivas y su seguridad desviada más eficaz. Esto cambia las actividades delictivas y abre nuevas posibilidades de intervención. La evolución de la tecnología también requiere una evolución en el sector de la justicia y la seguridad. Por ejemplo, los fundamentos de las investigaciones han cambiado drásticamente a lo largo de los años, ya que el concepto de prueba se ha mejorado con las huellas dactilares, las pruebas de ADN y, finalmente, las pruebas digitalizadas. Estos cambios han requerido transformaciones generalizadas y difíciles en todo el sector, pero han dado lugar a grandes avances. Por último, siempre hay más trabajo del que se puede gestionar. Por ejemplo, una

organización policial típica debe procesar millones de datos al año solo para temas como el abuso infantil, los delitos digitales y el fraude. La variedad de tareas también es muy diversa. Abarcan desde investigaciones hasta vigilancia física y digital, pasando por la prevención de daños, el apoyo a las víctimas, las redadas y muchas otras. Con la IA existe la oportunidad de mantener la productividad del sector de la justicia y la seguridad y evitar que se ahogue en un mar de datos.

No es fácil estar al tanto de todos estos avances, y lidiar con las consecuencias de la IA, tanto buenas como malas, requiere una estrategia específica. En el informe “Inteligencia artificial y delincuencia organizada”¹ elaborado por EL PACCTO 2.0, se identificó que la región de América Latina y el Caribe (ALC) necesita una estrategia regional de IA, así como estrategias nacionales para el sector de la justicia y la seguridad. Las reuniones celebradas sobre este tema han revelado que la región de ALC presenta una gran diversidad en lo que respecta a la digitalización y los recursos disponibles. Lo que unifica a la región es la creciente ola de ciberdelincuencia, cada vez más transnacional, organizada y respaldada por la IA. La impresión general es que el objetivo a corto plazo de muchos socios es proteger a sus ciudadanos y sus infraestructuras críticas, en lugar de, por ejemplo, aumentar su rendimiento administrativo para hacer frente al creciente número de casos pendientes. Desarrollar una estrategia de IA como consecuencia de la lucha contra las actividades delictivas digitalizadas es una vía sensata. En todo el mundo, muchos países han iniciado sus actividades de IA en ámbitos operativos como la lucha contra el material de abuso sexual infantil o las estafas en línea. Estos

ámbitos están digitalizados, ya implican el uso de la IA, son preocupaciones urgentes, también requieren conocimientos de TI y, por lo general, cuentan con colaboraciones internacionales establecidas.

Sin embargo, tener un punto de partida no es lo mismo que tener una estrategia. Puede resultar difícil diseñar e implementar una estrategia de IA debido a la compleja red de interdependencias que existe. Los lectores experimentados pueden reconocer que las reuniones sobre IA derivan en debates legislativos detallados, debates sobre infraestructura de TI, debates sobre IA específica, como los generadores de deepfakes, debates sobre la nube pública frente a la privada o debates sobre la gestión de datos. Los ejemplos conocidos de IA, como los modelos de lenguaje grandes (LLM) y la policía predictiva, también pueden distraer la atención de otras oportunidades de IA. El objetivo de este documento es ayudar a identificar las consideraciones más amplias para la elaboración de una estrategia de IA, los componentes de una estrategia y proporcionar ejemplos de elementos específicos. Siempre que es posible, destacamos las consideraciones específicas de la ALC y la justicia y la seguridad

Nuestro enfoque consiste en dividir primero las preocupaciones y oportunidades en “Tratar con la IA y sus consecuencias” y “Utilizar la IA”. El objetivo de esta división es proporcionar una visión general desde la que se puedan identificar las áreas de interés. A continuación, analizaremos los diversos elementos estratégicos necesarios para implementar una estrategia de IA, o que pueden ser en sí mismos puntos de interés iniciales. Por último, analizaremos los diversos componentes en los que se puede dividir una estrategia de IA y el camino a seguir para llevarla a cabo.

¹ Cristos Velasco, Jean Garcia Periche, Juan De Dios Gómez, Miguel Bueno Benedí (2024). *Inteligencia Artificial y Crimen Organizado*. Programa EL PACCTO 2.0. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17076986>

ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Aunque el sector de la justicia y la seguridad es similar en muchos aspectos a otros sectores gubernamentales, también tiene aspectos únicos. En este documento de directrices nos centramos principalmente en lo que hace que este sector sea único. En esta sección analizamos documentos relacionados que pueden contextualizar e inspirar estrategias de IA para la región de América Latina y el Caribe. Algunos de ellos también incluyen secciones superpuestas de estas directrices con más detalles y ejemplos de ámbitos similares

El estudio de 2024, actualizado en agosto de 2025, de EL PACCTO 2.0 sobre la “Inteligencia Artificial y la delincuencia organizada”² ha servido de base para este informe. El estudio de EL PACCTO ofrece una excelente visión general de una amplia gama de temas, como la legislación y los trabajos estratégicos pertinentes, la ética y los principios, y ejemplos de cómo utilizan la IA los delincuentes y las instituciones de justicia y seguridad. En este informe ampliamos los ejemplos y los enumeramos de forma estructurada para ayudar a identificar los retos y aplicaciones fundamentales en los que centrarse para una estrategia de IA

Durante las reuniones de EL PACCTO 2.0, los países de América Latina y el Caribe

² Cristos Velasco, Jean Garcia Periche, Juan De Dios Gómez, Miguel Bueno Benedí (2024). *Inteligencia Artificial y Crimen Organizado*. Programa EL PACCTO 2.0. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17076986>

expresaron una gran preocupación por la necesidad de una legislación sobre la IA. Se necesita un marco jurídico actualizado para hacer frente a los nuevos retos judiciales y de seguridad que plantea la IA. Para ello, cualquier estrategia de IA para el sector de la justicia y la seguridad debe dar prioridad al desarrollo de marcos legislativos integrales que abarquen temas como A) la tipificación como delito de los usos maliciosos de la IA, B) la revisión de la protección de datos existente para garantizar que sea sólida con respecto a los nuevos avances en IA, como la tecnología deepfake, C) la aclaración de cuestiones jurídicas como si el uso de herramientas de IA puede ser un factor agravante en los delitos y D) la armonización de la legislación con los socios regionales para garantizar una respuesta jurídica coherente y fomentar la colaboración en los casos transnacionales

Este documento de directrices contiene recomendaciones muy limitadas sobre legislación, ya que se redactó principalmente desde una perspectiva técnica y va acompañado de un informe técnico legislativo y de una Ley Modelo complementarios de EL PACCTO 2.0 que aborda específicamente las cuestiones legislativas³. Dichos informes analizan las principales tendencias en las aplicaciones de la IA en el sector de la justicia y la seguridad, así como los delitos asociados. También examina la legislación vigente en los nueve países miembros del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL). El objetivo del informe es sentar las bases para avanzar en la tipificación armonizada de los delitos que se ven facilitados, cometidos o complicados por las herramientas de IA.

³ Reina Tortosa, Marc and Breyne, Emilie (2025) *Informe Técnico Legislativo Sobre la Tipificación Armonizada de Delitos Cometidos Mediante Sistemas y Herramientas de Inteligencia Artificial*. EL PACCTO 2.0.

El Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) publicó en octubre de 2024 un informe de políticas con directrices para desarrollar una estrategia nacional de IA para el sector de la seguridad y la defensa⁴. El informe no se centra en ninguna región geográfica en particular. Al igual que este documento, las directrices no pretenden prescribir una estrategia, sino proporcionar puntos de referencia para crear una. Aunque la intersección entre justicia y seguridad no es lo mismo que seguridad y defensa, el informe también es aplicable en su mayor parte al sector de la justicia. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente leer el documento como bibliografía adicional. En particular, la lista de aspectos concretos que deben tenerse en cuenta para una estrategia (nuestra sección «Componente estratégico», capítulo 7) es más exhaustiva en el informe del UNIDIR.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también publica periódicamente informes relevantes sobre IA para la región de América Latina y el Caribe, como su informe sobre IA para el bien social⁵ y su marco de IA⁶. Estos informes están adaptados a la región de América Latina y el Caribe, pero no abordan directamente el sector de la justicia y la seguridad. No obstante, ofrecen una buena visión general de las consideraciones a nivel nacional. Observamos que su alcance tiende a estar mucho más orientado hacia la IA de última generación, que requiere investigación a nivel de doctorado y computación de alto rendimiento, mientras que en este informe

se presta mucha atención a iniciativas de IA más modestas que pueden realizarse en un breve periodo de tiempo

En el ámbito judicial hay muchos informes que tratan la intersección entre la IA y las cuestiones jurídicas. Por ejemplo, el Conjunto de herramientas mundiales sobre la IA y el estado de derecho para el poder judicial de la UNESCO⁷ aborda una amplia gama de temas, como los casos de uso de la IA en el poder judicial (incluidos ejemplos de América Latina y el Caribe), los retos éticos y las cuestiones de derechos humanos relacionadas con la IA. La UE también publica documentos públicos para ayudar a desarrollar el pensamiento ético (como la carta ética para el ámbito judicial⁸) y resúmenes sobre el uso de la IA en el poder judicial⁹. Aunque proceden de Europa, suelen abarcar regiones geográficas de todo el mundo. Estos documentos son materiales excelentes para contextualizar los debates sobre la IA y profundizar más que este documento en cuestiones éticas, legislativas y judiciales

Por último, resulta interesante analizar los campos relacionados con la IA y las lecciones aprendidas en ellos. En particular, el ámbito de la ciberseguridad es relevante, ya que presenta muchos paralelismos con la IA. Consideremos lo siguiente:

La ciberseguridad como una de las principales preocupaciones en el sector de la justicia y la seguridad es un fenómeno relativamente reciente relacionado con la

disrupción tecnológica (especialmente la adopción global de Internet). En el caso de la IA, se trata igualmente de un fenómeno reciente debido a la disrupción tecnológica (mejora del aprendizaje automático mediante un mejor uso de las GPU y los datos).

La ciberseguridad presenta una clara separación entre la adopción de tecnologías de ciberseguridad (como cortafuegos y escáneres de malware) y la gestión de las violaciones de la ciberseguridad (nuevas formas de delincuencia, principalmente ciberdelincuencia). En el caso de la IA, también debemos tener en cuenta el uso de herramientas de IA por parte del sector de la justicia y la seguridad (por ejemplo, búsquedas jurídicas personalizadas) y la gestión de nuevas formas de delincuencia derivadas de la IA (como los deepfakes y el envenenamiento de datos). Analizaremos estos aspectos en profundidad en el siguiente capítulo.

Tanto la ciberseguridad como la IA tienen un fuerte componente de protección de datos. En el caso de la ciberseguridad, se trata de proteger los datos contra el acceso no autorizado, la manipulación o la destrucción. En el caso de la IA, se trata del uso legal y ético de los datos.

Ambos, la ciberseguridad y la IA, requieren conocimientos técnicos y jurídicos

especializados. Muchos países siguen teniendo dificultades para incorporar a estos expertos en sus sectores de justicia y seguridad. En el caso de la ciberseguridad, existe un mercado privado muy fuerte con el que el gobierno tiene que competir para atraer talento. En el caso de la IA, también resulta difícil encontrar y retener a expertos.

La ciberseguridad y la IA son campos que evolucionan rápidamente y en los que se producen novedades a diario.

Las estrategias nacionales para la transformación digital y las inversiones en tecnología tienen un gran impacto en lo que se puede lograr en el sector de la justicia y la seguridad, tanto en materia de ciberseguridad como de inteligencia artificial.

Debido a estos paralelismos y al hecho de que la ciberseguridad lleva más tiempo siendo objeto de atención que la IA, se recomienda consultar informes como el resumen de la Organización de los Estados Americanos (OEA)¹⁰. Este resumen abarca la región de América Latina y el Caribe y contiene numerosas directrices prácticas que también se reflejan en el presente informe.

¹⁰ Almagro, Luis and Kaspar, Lea (2022) *Estrategias nacionales de ciberseguridad: Lecciones aprendidas y reflexiones de las Américas y otras regiones*. Organización de Estados Americanos. Global Partners Digital.

⁴ Afina, Yasmín. Octubre de 2024. *Proyecto de Directrices para el Desarrollo de una Estrategia Nacional sobre IA en Seguridad y Defensa*. UNIDIR.

⁵ Gómez Mont, Constanza; Del Pozo, Claudia May; Martínez Pinto, Cristina; Martín del Campo Alcocer, Ana Victoria. (2020). *Inteligencia artificial para el bien social en América Latina y el Caribe: el panorama regional y 12 instantáneas de países*. IADB.org

⁶ Vargas, Fernando; Muent, Arturo (2025). *Marco de Inteligencia Artificial para el Grupo Interamericano de Desarrollo*. IADB.org

⁷ Stankovich, Miriam, Feldfeber, Ivana, Quiroga, Yasmín, Ciolfi Felice, Marianela, Marivate, Vukosi. (2023). *Conjunto de herramientas globales de IA sobre la IA y el estado de derecho para el poder judicial*. UNESCO

⁸ Comisión Europea para la eficiencia de la justicia (CEPEJ). (2018). *Carta Ética Europea sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en los Sistemas Judiciales y su Entorno*. Consejo de Europa.

⁹ CEPEJ (2025). *Primer Informe del AIAB sobre el Uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Judicial. Basado en la información contenida en el Centro de Recursos sobre Ciberjusticia e IA*. Consejo de Europa.

¿CÓMO UTILIZAR Y LEER ESTE DOCUMENTO?

Esta guía fomenta un enfoque iterativo y pragmático. Se sugieren los siguientes pasos para orientar el proceso de creación de una estrategia regional de IA para el sector de la justicia y la seguridad:

Paso 1: Comprender y contextualizar las preocupaciones relacionadas con la IA (Sesiones 1 y 2, o más si es necesario)

Organizar una o más sesiones para debatir en profundidad la «Descripción general de temas relacionados con la IA».

Durante estas sesiones, evaluar de forma crítica si existen otras preocupaciones o matices específicos de cada país/institución que no se hayan tratado adecuadamente en este documento. Ajustar y ampliar la lista de preocupaciones según sea necesario para reflejar el contexto nacional específico en cuestión.

Paso 2: Identificar grupos de actividades coherentes (Sesión 3, o más si es necesario)

A partir de la lista exhaustiva de preocupaciones, identifique combinaciones de preocupaciones que, al abordarse conjuntamente, darían lugar a actividades coherentes y multidisciplinarias.

El objetivo es definir proyectos prácticos y multidisciplinarios que aborden conjuntos específicos de preocupaciones. De este modo se evita una situación en la que, por ejemplo, los expertos operativos, los expertos jurídicos y los técnicos hagan lo que consideran importante, pero sin apoyarse mutuamente.

Paso 3: Evaluar los recursos estratégicos (Sesión 4, o más si es necesario)

Analizar en detalle los «facilitadores estratégicos».

Para cada categoría de recursos (informática, talento, datos, legislación, presupuesto, ecosistemas, dominios existentes), identificar qué hay disponible actualmente en el sector de la justicia y la seguridad.

Al mismo tiempo, identificar dónde se necesita un desarrollo adicional o la adquisición de nuevos recursos.

Revisar críticamente los grupos de actividades coherentes identificados en el paso 2. Sobre la base del análisis de los recursos, podría ser necesario reconsiderar, perfeccionar o incluso reducir ciertas iniciativas si los recursos actuales son insuficientes o si el desarrollo resultaría demasiado difícil a corto o medio plazo. El objetivo es dar prioridad a lo que es factible.

Paso 4: Desarrollar los componentes de la estrategia (grupos de trabajo separados)

Una vez que se comprenden claramente las preocupaciones, se priorizan los grupos de actividades y se evalúan los recursos, comience a trabajar en los «Elementos de una estrategia de IA».

Concéntrese en producir resultados concretos para cada elemento, como un documento de visión, una estrategia de comunicación o una hoja de ruta de I+D.

Es fundamental hacer hincapié en empezar y lograr avances tangibles. Probablemente, lo más eficaz sea un enfoque iterativo, con aprendizaje y adaptación continuos. La estrategia debe ser un documento vivo que evolucione a medida que se va llevando a cabo.

Figura 1: ilustra el proceso de cuatro pasos presentado en este documento y las secciones correspondientes a las que se puede hacer referencia al desarrollar y perfeccionar la propia estrategia de IA.

PANORÁMICA GENERAL DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA IA

Este documento tiene por objeto facilitar debates específicos e impulsar el desarrollo de capacidades de IA en el sector de la justicia y la seguridad. Uno de los problemas que plantea la formulación de estrategias de IA es que hay una cantidad abrumadora de temas que preocupan a la gente. El resultado puede ser que, al final de las sesiones, se exprese una lista de preocupaciones, pero se avance poco hacia una estrategia. Es imposible formular una única estrategia que resuelva todo de una vez. Por lo tanto, en este capítulo estructuraremos las diversas preocupaciones para que más adelante se puedan encontrar sinergias estratégicas al abordar combinaciones de estas preocupaciones. Una visión de alto nivel combinada con métricas del mundo real debe informar estas combinaciones elegidas.

Como primera división, dividimos los temas en “Consecuencias de la IA” y “Utilización de la IA” para separar nuestro pensamiento en riesgos y oportunidades.

CONSECUENCIAS DE LA IA

Hay dos grandes categorías de consecuencias negativas de la IA que requieren una consideración estratégica. Tiene sentido que las prácticas ilícitas de IA sean una preocupación principal, ya que el sector de la justicia y la seguridad es el único responsable de la aplicación de la ley y la protección. Sin embargo, dado que el sector también tiene el monopolio de la violencia y poderes de gran alcance sobre los ciudadanos, no debe subestimarse los riesgos institucionales a los que se expone la sociedad con la adopción generalizada de la IA. Dentro de estas preocupaciones, podemos profundizar aún más en temas comunes. La tabla 1 ofrece una visión general de estos temas y ejemplos de los mismos, que analizaremos en el resto de esta sección.

ABUSO DE LA IA	RIESGOS INSTITUCIONALES
<p>Contenido falso</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Desnudos generados por IA ● Spear phishing ● Estafas 	<p>Datos erróneos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Diversidad ● Impacto de decisiones pasadas ● Deficiencias en la digitalización ● Calidad de los datos
<p>Sabotaje de la IA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contaminación de datos ● Derechos de autor y propiedad intelectual ● Filtración de modelos 	<p>Transparencia</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lagunas en la responsabilidad ● Trato justo: explicabilidad ● Confianza pública, efectos disuasorios
<p>Funciones autónomas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nuevas cuestiones forenses ● Drones ● Agentes de IA 	<p>Protección de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Uso ilegítimo por parte de funcionarios públicos ● Fugas de información de la nube
<p>Utilización indebida de la IA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Menor barrera de entrada ● Ocultación de patrones ● Escaneo de víctimas 	<p>Tensiones entre público y privado</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dependencia de un proveedor ● Soberanía ● Inversiones erróneas ● Dependencia energética
	<p>Sobrecarga de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Falsificaciones profundas en las pruebas ● Agentes que promueven quejas ● DDoS legal
	<p>Uso excesivo</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sostenibilidad ● Pérdida de habilidades
	<p>Brechas de conocimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Competencias digitales ● Conocimientos sobre IA

Tabla 1 – Resumen de temas relacionados con la IA y sus consecuencias

ABUSO DE LA IA

El problema más visible que debe abordar el sector de la justicia y la seguridad es el abuso y el uso ilícito de la IA. Entre las nuevas formas de delincuencia se incluyen los delitos cometidos con IA y contra la propia IA, y las funcionalidades autónomas plantean nuevas cuestiones en materia de culpa y responsabilidad. El aumento general de la productividad de determinadas empresas delictivas también hace que los autores pasen de una actividad a otra. Todos estos avances provocan cambios en la carga de trabajo y en la naturaleza del trabajo que se realiza en todo el sector.

Contenido falso

Uno de los avances más impactantes en el campo de la IA ha sido la IA generativa. La capacidad de generar rápidamente texto, vídeo y audio ha dado lugar a nuevas formas de delincuencia y ha potenciado las ya existentes. Por ejemplo, el spear phishing y los fraudes digitalizados son mucho más fáciles si la IA puede generar mensajes personalizados para las víctimas basándose en datos que encuentra en Internet. La clonación de voces también está aumentando en las “estafas al director ejecutivo” y las “estafas de WhatsApp/amigo necesitado”. Hoy en día, basta con un fragmento de audio de cinco segundos de TikTok para clonar una voz. Especialmente en la región de América Latina y el Caribe, es habitual realizar negocios a través de canales como WhatsApp, lo que hace que esta región sea particularmente vulnerable a este tipo de delitos.

También se están introduciendo nuevas formas de delito. Los deepnudes o desnudos generados por IA son un fenómeno en el que las imágenes de personas se

convierten en material pornográfico. Aunque los informes varían, se estima que más del 95 % de estos deepnudes son una forma de violencia de género contra las mujeres asistida por la tecnología. Pueden ser un componente, por ejemplo, del acoso y la extorsión. El hecho de que muchos menores creen y compartan este tipo de imágenes entre ellos también es motivo de creciente preocupación.

Consideraciones estratégicas. En el marco de las reuniones del EL PACCTO se ha mencionado en múltiples ocasiones que los deepnudes, el fraude y la ciberdelincuencia en general son retos importantes para la región de América Latina y el Caribe. Las vulnerabilidades residen en la desigualdad en los conocimientos digitales de la población civil, lo que hace que a menudo no comprendan sus derechos y las medidas de protección. Además, las infraestructuras críticas son más vulnerables en algunos países que en otros, lo que hace que el impacto del ransomware sea mucho mayor. Muchos países también tienen dificultades para legislar los delitos cometidos con ayuda de la inteligencia artificial. Por último, en la delincuencia organizada existe una tendencia creciente a utilizar la delincuencia digitalizada para financiar otras operaciones ilícitas, como la delincuencia subversiva y el terrorismo. Dado que la delincuencia digitalizada suele ser transfronteriza, también ejerce una presión adicional sobre la colaboración internacional.

Sabotaje de la IA

La propia IA también puede ser objeto de actividades indeseables. El sabotaje de la IA, que abarca temas como el envenenamiento de datos y la inyección de comandos dañinos, puede afectar negativamente a la integridad y fiabilidad de los sistemas de IA. Por ejemplo: las

instrucciones o los documentos fuente de los LLM pueden modificarse sutilmente de tal manera que las interpretaciones de las pruebas textuales en las investigaciones o los resúmenes de los interrogatorios se vean afectados negativamente, envenenando y sabotando así todo el proceso legal. El problema se vuelve especialmente acuciante si los datos necesarios deben obtenerse de fuentes ajenas al ámbito de control del sector, como repositorios de código abierto del extranjero.

Una cuestión relacionada con la IA es la de la destilación del conocimiento y los derechos de autor. Las técnicas de destilación permiten entrenar modelos más pequeños o similares basados en los resultados de otro modelo. Si el modelo «maestro» se entrena con datos protegidos, a menudo no está claro cuáles son las normas legales con respecto al entrenamiento del modelo «alumno». Además, los ciberataques suelen tener como objetivo obtener conocimientos especiales y, a partir de los modelos, se puede extraer información valiosa mediante ataques de inferencia. Cuando se roba un modelo que ha sido entrenado o ajustado con datos gubernamentales, ¿qué gravedad tiene esa situación en comparación con una filtración directa de los datos de entrenamiento?

En un futuro próximo, podemos esperar más avances en el campo de la IA agencial. Aunque el concepto de agentes no es nuevo, su realización mediante la integración de LLM entre sí y con herramientas externas ha dado un nuevo impulso a este campo. La idea de la IA agencial es que permite funcionalidades más autónomas dentro del dominio digital. Si las empresas pasan a utilizar la IA agencial para sus procesos básicos, esto dará lugar a una nueva serie de oportunidades de ataque.

Por ejemplo, ¿cómo debe reaccionar el sector judicial cuando alguien manipula deliberadamente una IA agencial (o un Agente de IA) para causar daños o perjuicios, o la libera para obtener algún beneficio económico, como un servicio prometido? ¿Cuánta responsabilidad tiene el implementador en evitar la liberación y cuánta protección obtienen los usuarios al confiar en los resultados de los agentes?

Consideraciones estratégicas. Una estrategia que se base en la máxima utilización de datos y adquisiciones de código abierto debe incluir amplias salvaguardias contra el sabotaje de la IA por parte de actores externos. Una estrategia que se centre en la soberanía de los datos y el desarrollo local pondría menos énfasis en este factor, pero más en lo que se puede filtrar de sus modelos si son robados. Sin embargo, para la actividad económica más amplia de un país, puede seguir siendo necesario legislar adecuadamente el sabotaje de la IA para proteger las industrias locales. Además, es posible que sea necesario revisar las interpretaciones de los derechos de autor para abordar cuestiones relacionadas con la destilación del conocimiento.

Funcionalidades autónomas

Los vehículos autónomos tal y como los conocemos hoy en día se llevan desarrollando desde finales de los años setenta. Y aunque todavía no se ha logrado la disponibilidad generalizada de vehículos verdaderamente autónomos, cada vez hay más vehículos sin conductor en todo el mundo, como por ejemplo los servicios de taxi. Independientemente de la verdadera autonomía, la conducción asistida y basada en telemetría está ampliamente disponible y plantea retos relacionados. La IA tiene dos repercusiones principales en el control de los vehículos. La primera

es determinar la responsabilidad, por ejemplo, en caso de accidente. Los casos anteriores han dado lugar a un gran debate sobre quién es responsable de un accidente cuando el conductor y el vehículo conducen juntos, en lugar de solo el conductor. Del mismo modo, en el caso de la IA agencial, debe existir un marco para asignar la responsabilidad cuando las cosas salen mal. Junto al debate sobre el sabotaje de la IA, hay que tener en cuenta que una funcionalidad autónoma también puede diseñarse o manipularse para causar daños.

El crimen organizado también puede hacer uso de las funcionalidades autónomas. A diferencia de los gobiernos, no se limitan en lo que respecta a las armas autónomas o las “municiones merodeadoras”. En particular, el uso de drones está aumentando para el transporte de drogas, el reconocimiento y las misiones de bombardeo. Los aspectos de la autonomía podrían dar lugar a nuevas oportunidades de contramedidas para tales aplicaciones de los drones.

Consideraciones estratégicas. Para los países en los que no se han adoptado de forma generalizada las funcionalidades autónomas, podría ser menos urgente incluir las consecuencias relacionadas de forma explícita en una estrategia. Sin embargo, para aquellos que sí tienen que lidiar con esta cuestión, sería natural considerarla como una extensión de la ciberseguridad y, en general, como una forma de abordar las nuevas formas de pruebas digitalizadas.

Utilización indebida de la IA

Lamentablemente, todas las oportunidades que ofrece el campo de la IA para el sector de la justicia y la seguridad son igualmente útiles para las empresas delictivas. Por

ejemplo, los amplios conocimientos a los que dan acceso los LLM también incluyen conocimientos sobre cómo cometer delitos. Algunos avances han sido incluso la producción de LLM oscuros que permiten específicamente a los usuarios crear malware, lo que reduce la barrera de entrada a la ciberdelincuencia. En general, la IA puede utilizarse para ampliar los procesos delictivos, incluyendo la automatización de conversaciones con las víctimas, la búsqueda de personas vulnerables a través de información de código abierto y conjuntos de datos comprados, o la redacción de guiones de ingeniería social. La IA también puede ayudar a la ofuscación, por ejemplo, codificando transacciones para evitar que surjan patrones que puedan ser detectados por las fuerzas del orden.

Consideraciones estratégicas. Cuando consideramos utilización indebida de la IA, por lo general no hay mucho que se pueda hacer en términos de criminalizar ciertos usos. Más bien, debería informarnos sobre las tendencias futuras. Los delitos que se vuelven más fáciles de cometer a gran escala aumentarán en tamaño y reducirán otros tipos de delitos. Es probable que esto haya contribuido en varios países a la disminución de los delitos físicos, como los robos, y al aumento de las estafas en línea. Como resultado, el sector de la justicia y la seguridad debería tomar las medidas adecuadas para reorganizarse y prepararse para estos cambios en la carga de trabajo.

RIESGOS INSTITUCIONALES

Aunque el uso de la IA por parte de los delincuentes recibe, con razón, mucha atención, no es, sin duda, el único aspecto de la IA que plantea riesgos para una sociedad segura. La algoritmización de los gobiernos suscita preocupaciones en cuanto a la equidad y la transparencia de la toma de decisiones. Los casos pasados de mal uso de la tecnología, como el escándalo de las prestaciones sociales en los Países Bajos, que ha arruinado muchas vidas, demuestran que estas preocupaciones son válidas. El conocido caso COMPAS puso de relieve cómo el uso exclusivo de la IA por parte de los gobiernos, incluso cuando se utilizan pequeños algoritmos basados en reglas de decisión con pocas características, puede dar lugar a decisiones sesgadas por parte de las instituciones gubernamentales. Además, los gobiernos de todo el mundo aspiran a contar con sistemas digitalizados de última

generación que entran en conflicto con los objetivos de sostenibilidad. Tanto en la región de América Latina y el Caribe como en la UE, se destinan muchos recursos a directrices, investigación y legislación para orientar la adopción de la IA hacia prácticas responsables.

Datos erróneos

Un recurso fundamental para los gobiernos y, en particular, para el desarrollo de la IA son los datos. El origen de estos datos varía desde los funcionarios públicos que los introducen y procesan, hasta los informes de civiles e institutos privados, pasando por aportaciones internacionales, inteligencia de fuentes abiertas y soportes de datos confiscados. Todos estos datos deben estructurarse y procesarse para que sean accesibles. Se trata de un proceso laborioso que requiere un gran esfuerzo humano.

A menudo se considera que los datos estructurados son lo suficientemente fiables como para utilizarlos directamente en herramientas de IA, pero en realidad, *la mayoría de los datos que se encuentran en el sector de la justicia y la seguridad no son lo suficientemente buenos*. En todo el mundo, las interacciones con científicos de datos del sector revelan que uno de los proyectos más comunes es reclasificar los incidentes basándose en su descripción textual. Los agentes intercambian códigos de incidentes semánticamente cercanos, como «acoso» y «acecho», o simplemente eligen la primera opción de un menú desplegable si hay varias opciones aplicables. El resultado es que los cambios en el orden de los códigos de un formulario repercuten de repente en las estadísticas de delincuencia. Por lo que respecta a la IA, existe el peligro de que las herramientas simplemente no funcionen bien debido a la falta de datos de calidad.

Es de esperar que haya sesgos indeseables en cualquier fuente de datos, y una gestión adecuada de los riesgos debe abordar los posibles efectos secundarios negativos y fomentar medidas de mitigación. Entre los daños concretos provocados por los sesgos se incluyen el exceso de vigilancia policial o la falta de atención a determinados sectores de la población, la discriminación, el trato injusto y el agravamiento de las desigualdades sociales.

Por experiencia, también podemos afirmar que existe una sobreestimación generalizada del valor predictivo de los datos dentro del sector. Muchas obras de ciencia ficción sugieren que, con datos suficientes, todo es predecible. Esto ha llevado a muchas organizaciones policiales a adoptar herramientas de vigilancia predictiva, o a instituciones judiciales a utilizar algoritmos de predicción para determinar la reincidencia. Sin embargo,

muchos equipos de ciencia de datos han comprobado que sus datos no son predictivos más allá de las estadísticas medias. Las razones pueden ser que el fenómeno subyacente cambia demasiado rápido antes de que se pueda establecer un patrón, que no se pueden medir los factores relevantes o que existe un ruido inherente.

Consideraciones estratégicas. El entorno de datos dentro del sector debe tener su propia estrategia específica. Una estrategia de IA debe trabajar con las limitaciones que se derivan del entorno de datos y centrarse, como mínimo, en no agravar los problemas. Para la producción de datos de alta calidad, se puede considerar la creación de una instalación específica para procesar y enriquecer los datos destinados específicamente al uso de la IA.

Transparencia

Muchos sistemas de IA se basan en enfoques de caja negra. Estas cajas negras dificultan o imposibilitan discernir con exactitud la ruta desde los datos de entrada hasta el resultado. Esto puede ser problemático para los gobiernos que pretenden ser transparentes en sus decisiones. Por ejemplo, en el caso habitual de la policía predictiva, podrían surgir preguntas sobre la asignación de recursos. Si estos se asignan mediante un modelo de predicción de caja negra, no es posible defender adecuadamente estas decisiones. A su vez, esto puede llevar a una disminución de la confianza pública y dificultar la capacidad de corregir errores o sesgos no deseados.

Otra cuestión adicional podría ser que la IA crea confusión en cuanto a la responsabilidad, lo que se conoce como «brechas de responsabilidad». Cuando una IA agencial causa daños, ¿a quién

se debe culpar? ¿Al desarrollador, al operador humano que confió en sus resultados? Los marcos legislativos actuales suelen tener dificultades para asignar la responsabilidad en el contexto de las funcionalidades autónomas.

Aparte de la transparencia de la IA en sí misma, también se puede considerar la transparencia en el sentido de cuán abierto es el sector sobre el uso de la IA. En todo el mundo, varios países trabajan ahora en registros públicos de algoritmos para comunicar abiertamente cómo estos afectan a la vida de los ciudadanos. La razón de tal transparencia es permitir la rendición de cuentas, pero también disminuir fenómenos como el efecto disuasorio¹¹. Las investigaciones entre los manifestantes de XR han demostrado, por ejemplo, que los civiles borran sus redes sociales por miedo a ser perfilados por las fuerzas del orden.

Consideraciones estratégicas. Fomentar la confianza pública debería desempeñar un papel importante en cualquier estrategia de IA. Por lo tanto, siempre se debería considerar si se pueden elegir métodos transparentes en lugar de cajas negras, y si el uso de la IA siempre se puede explicar bien a la sociedad.

Protección de datos

La IA también aumenta el riesgo de fugas de información de diversas maneras. La mayoría de los países operan bajo estrictas estrategias de nube pública que no permiten enviar datos operativos a la nube. Sin embargo, el personal puede eludir estas políticas utilizando sus propias cuentas privadas para sitios web

¹¹ El efecto intimidatorio se refiere al fenómeno por el cual una persona se abstiene de ejercer sus derechos naturales o legales legítimos por temor a posibles consecuencias negativas. A menudo, este efecto se produce por la vigilancia y se sabe que se ve reforzado por la aplicación de la IA en la vigilancia.

como DeepSeek y OpenAI. Esto se vuelve especialmente urgente a medida que las personas comienzan a utilizar más estas herramientas de inteligencia artificial en casa o durante su educación. Si no se dispone de una instalación local y segura, se corre el riesgo de filtrar información de esta manera.

Consideraciones estratégicas. Se debe concienciar al personal sobre los riesgos que entrañan las fugas de datos. La política relativa al uso de herramientas externas debe comunicarse con claridad. Para las estrategias orientadas a la soberanía, sería prudente invertir en el alojamiento de versiones locales de LLM en nubes nacionales o privadas. No utilizar centros de datos a gran escala afectará a las posibles ambiciones de una estrategia de IA.

Tensiones entre el sector público y el privado

La creciente dependencia de las soluciones de IA del sector privado por parte de los sectores de la justicia y la seguridad plantea un problema complejo: una tensión entre el bien público y los intereses privados. Las entidades públicas suelen carecer de la experiencia y la infraestructura internas necesarias para el desarrollo avanzado de la IA y, por lo tanto, dependen de proveedores privados. Esto crea un riesgo significativo de dependencia de un único proveedor, en el que los organismos se vuelven excesivamente dependientes de los sistemas propietarios de un único proveedor, lo que hace que sea costoso y difícil cambiar a soluciones alternativas. Esto limita la flexibilidad y traslada el control de funciones públicas críticas a empresas privadas. En consecuencia, a los organismos de supervisión pública les resulta difícil garantizar la equidad, la transparencia y el cumplimiento de todas las normas jurídicas pertinentes.

Para las entidades más pequeñas de la región de América Latina y el Caribe, esto también puede tener un impacto más importante en cuestiones de soberanía. Sin una industria local de IA, es necesario adquirir soluciones en el extranjero. También existe el riesgo de que los modelos de IA desarrollados en otros lugares no reflejen adecuadamente las realidades socioeconómicas, lingüísticas y culturales locales, lo que puede dar lugar a resultados sesgados o ineficaces en los procesos judiciales o las operaciones de seguridad.

Las inversiones erróneas debidas a afirmaciones falsas o exageradas de los proveedores de IA pueden llevar a la adopción de tecnologías ineficaces o incluso perjudiciales, desviando los escasos fondos públicos de soluciones más adecuadas y provocando costes de oportunidad perdidos. Esto no se limita solo a los proveedores privados. La información pública también puede desinformar sobre las opciones de desarrollo interno. Siempre es importante determinar cómo se medirá el impacto de una nueva solución de IA.

Consideraciones estratégicas. Las tensiones entre el sector público y el privado deben abordarse en cualquier estrategia de IA, ya que tienen un impacto importante en el resto de la estrategia, como las decisiones relativas a los conocimientos técnicos internos. Para las estrategias de IA orientadas al ámbito interno, es necesario contar con los entornos de desarrollo adecuados y, en última instancia, con conocimientos técnicos de mantenimiento de la IA, como MLOps. En el caso de las estrategias orientadas al sector privado, se necesitan especialmente marcos de adquisición sólidos que hagan hincapié en la interoperabilidad, la portabilidad de los datos y los estándares abiertos para evitar

la dependencia de un único proveedor. Independientemente de la orientación principal, el sector debe trabajar en marcos de evaluación para determinar qué módulos de IA aportan realmente valor.

Sobrecarga de datos

El sector de la justicia y la seguridad ya se enfrentaba a los retos que plantean los macrodatos, pero el uso de la IA en toda la sociedad agrava el problema. Por ejemplo, los ciudadanos pueden utilizar la IA para recurrir automáticamente las multas de tráfico o presentar denuncias, las empresas pueden utilizarla para transcribir reuniones y la generación de imágenes puede aumentar los flujos de CSAM. Todo este tipo de actividades aumentan la huella digital global que el sector de la seguridad y la justicia tiene que gestionar durante las tareas administrativas y las investigaciones habituales. Es humanamente imposible examinar todos los datos, por lo que se hace necesario un filtrado intensivo, incluidos los filtros basados en la IA.

Un segundo aspecto se refiere más a la digitalización general. Por ejemplo, para apoyar las funcionalidades autónomas, es necesario equipar un vehículo con sensores y ordenadores. Estos tienen una huella digital que puede ser esencial para una investigación. Por ejemplo, las lecturas de los sensores del asiento del conductor pueden mostrar patrones de comportamiento que pueden determinar quién conducía un vehículo en un momento dado. Los relojes inteligentes pueden proporcionar información clave sobre cuándo alguien aún estaba vivo. Para extraer y utilizar estos datos, a menudo se requiere tener conocimientos especializados sobre análisis forense digital y análisis de datos.

Consideraciones estratégicas. Centrarse

en el aumento de la productividad dentro de una estrategia de IA no es opcional. El sector necesita comprender a fondo cómo se filtran los datos y qué papel puede desempeñar la IA en ello. La necesidad de nuevos conocimientos forenses puede depender más del estado general de adopción de nuevos dispositivos dentro de una sociedad. Dado el aumento del uso indebido de la IA en estafas, también será necesario abordar la comprensión del contenido manipulado/generado dentro de los procesos legales y reconsiderar la admisibilidad del contenido generado por IA en los tribunales.

Uso excesivo

Cada vez son más los estudios que demuestran que el uso de la IA puede reducir los niveles de competencia en habilidades como la lectura, la escritura y el pensamiento crítico. En el sector de la justicia y la seguridad, esto puede llevar a que se tomen decisiones críticas aparentemente por parte de seres humanos (significativos) en el circuito, pero que en realidad provienen completamente de la IA. Cuando, además, dicha IA no es transparente, puede dañar aún más los procesos legales sólidos. Esta pérdida de habilidades también puede sesgar los resultados de las evaluaciones. Si bien un usuario puede corregir inicialmente el error de una IA, con el tiempo esta capacidad puede disminuir, lo que conduce a un estancamiento general de las habilidades en el sector.

Otro aspecto es el considerable coste de la energía y el hardware que conllevan los sistemas avanzados de IA. Los LLM son ahora la solución habitual para muchas tareas que también pueden resolverse con técnicas más sencillas y eficientes. El consumo energético de la IA aumenta rápidamente. Las empresas privadas están

planeando construir centrales nucleares para satisfacer la demanda energética. Se trata de energía que podría utilizarse para sustituir a los combustibles fósiles. Por lo tanto, la adopción generalizada de la IA avanzada va en contra de los objetivos de sostenibilidad que tienen la mayoría de los países. Por consulta individual, especialmente para aplicaciones de texto, el coste no es prohibitivo. Pero procesar por completo, por ejemplo, todos los datos confiscados y los datos OSINT a través de costosas GPU puede suponer un gasto considerable con el tiempo.

Consideraciones estratégicas. Un error común es situar la «tecnología punta» en el centro de una estrategia. Esto incentiva a los empleados a buscar las soluciones de IA más avanzadas, caras y, a menudo, sin probar. Es mejor centrarse en los problemas fundamentales y, a partir de ahí, determinar qué tecnologías de IA prometedoras deben investigarse como posibles soluciones.

Lagunas de conocimiento

La falta de conocimientos puede provocar graves daños y desinversiones. Por parte de los usuarios, hay ejemplos de abogados e investigadores que envían ciegamente documentos con fuentes inventadas. Las víctimas potenciales pueden ser especialmente vulnerables a los delitos impulsados por la IA si no conocen las capacidades modernas. Y la dirección puede malgastar recursos en proyectos de IA que no llevan a ninguna parte o que acaban infringiendo las directrices éticas o las restricciones legales.

Muchos países ya tienen dificultades con las habilidades de digitalización, y los riesgos de la IA hacen que estas dificultades sean aún más urgentes. Especialmente para los usuarios de los sistemas, se necesita

algún tipo de referencia para comprender las capacidades y limitaciones de la IA, de modo que se evite una dependencia excesiva de lo que se ve en la pantalla. En particular, en el sector de la justicia y la seguridad también debería impartirse formación sobre cómo detectar o compensar los sesgos de la IA, cómo redactar conclusiones en las que la IA haya desempeñado un papel en el proceso de razonamiento, qué normas deben cumplir los sistemas y cómo se evalúan y validan los sistemas de IA

Consideraciones estratégicas. El sector de la justicia y la seguridad no está bien posicionado para aumentar las competencias digitales o los conocimientos sobre IA entre la población en general. Sin embargo, como parte de una estrategia de IA, puede esforzarse por ayudar, por ejemplo, al sector educativo a sensibilizar y proporcionar razones para centrarse más en el tema. Dentro del sector de la justicia y la seguridad, y como parte de la legislación, se pueden establecer ciertas bases de conocimientos sobre IA como obligatorias antes de que se permita el despliegue de sistemas de IA.

UTILIZACIÓN DE LA IA

El sector de la justicia y la seguridad cuenta con una amplia gama de aplicaciones únicas de IA. Entre ellas se incluyen el apoyo a la toma de decisiones de los jueces, la predicción de la reincidencia y la policía predictiva. Sin embargo, también hay muchas otras formas en las que la IA puede apoyar al sector. En términos generales, los proyectos tienen como objetivo abordar cuestiones de capacidad, es decir, aumentar la productividad, o crear nuevas formas de trabajar con fines de innovación o calidad. La tabla 2 ofrece una visión general inicial de las direcciones en las que se puede centrar la atención, y el resto de esta sección proporcionará más detalles sobre los aspectos específicos.

PRODUCTIVIDAD	INNOVACIÓN Y CALIDAD
Clasificación <ul style="list-style-type: none"> Casos pendientes Opciones de intervención 	Coherencia <ul style="list-style-type: none"> Mitigación de sesgos Razonamiento basado en casos Distribución del conocimiento
Administración <ul style="list-style-type: none"> Transcripción Resumen Introducción de datos 	Calidad de datos <ul style="list-style-type: none"> Mejora de la entrada de datos Digitalización
Autoayuda <ul style="list-style-type: none"> Servicios de asistencia interna y externa Gestión del conocimiento 	Optimización <ul style="list-style-type: none"> Análisis de procesos empresariales Desperdicio interinstitucional
De datos a información <ul style="list-style-type: none"> Búsqueda Análisis Federación de datos 	Nuevas capacidades <ul style="list-style-type: none"> Interceptación de fugitivos Infiltración en espacios inline Interrupciones de IA desviadas Igualdad de acceso a las herramientas
Automatización <ul style="list-style-type: none"> RPA IA Agencial 	

Tabla 2 – Resumen de temas relacionados con la utilización de la IA

PRODUCTIVIDAD

Las promesas de aumento de la productividad mediante aplicaciones de IA han sido uno de los motores del interés por la IA. Esto concuerda con los enormes retos a los que se enfrenta el sector de la justicia y la seguridad, donde el aumento de la productividad podría liberar un tiempo humano muy valioso. Desde centrarse en pistas prometedoras hasta la autoayuda y la automatización, hay muchas formas en las que el sector puede aprovechar la IA.

Clasificación

Es un hecho que el sector de la justicia y la seguridad siempre tendrá más trabajo del que puede gestionar. Los países de América Latina y el Caribe con altas tasas de homicidios se enfrentan, por ejemplo, a grandes atrasos en los casos, y el aumento de los delitos cibernéticos genera miles de casos adicionales. Los casos complejos contra el crimen organizado también son ricos en datos. Los investigadores deben examinar informes policiales,

declaraciones de testigos, análisis forenses, transacciones financieras, comunicaciones digitales y mucho más. Otros problemas son, por ejemplo, la gran presencia de zonas remotas o la escasez de personal, lo que dificulta mantener una presencia física continua. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales del sector es realizar algún tipo de triaje para determinar dónde se destinan los recursos para construir casos, dar seguimiento a los informes, dedicar tiempo al público (por ejemplo, vigilancia), etc.

El proceso de clasificación puede parecer a menudo arbitrario y, al mismo tiempo, de gran importancia. Un caso que no llega a ninguna parte puede suponer una enorme pérdida de recursos. Los modelos de IA pueden procesar y analizar rápidamente conjuntos de datos, identificando patrones, anomalías y conexiones relevantes que podrían ser imperceptibles para el ojo humano. Por ejemplo, en la gestión de los casos pendientes, la IA puede priorizar los casos en función de su urgencia, complejidad o potencial de resolución rápida, señalando aquellos que requieren atención humana inmediata y leyéndolos para determinar qué es crítico y qué es irrelevante. Esto significa que los jueces, fiscales e investigadores reciben una visión general resumida de los hechos más pertinentes, lo que evita la necesidad de revisar manualmente la mayor parte de los documentos.

Del mismo modo, a la hora de desarticular redes delictivas, la IA puede analizar patrones de comunicación, transacciones financieras y datos geográficos para trazar mapas de las estructuras de las redes, identificar a los actores clave y, en algunos casos, predecir futuras actividades delictivas. Mediante el análisis de datos procedentes de diversas fuentes, la IA puede detectar actividades sospechosas

y destacar la información que conduce a intervenciones eficaces, lo que permite a las fuerzas del orden actuar con decisión contra las operaciones ilícitas, en lugar de verse abrumadas por la sobrecarga de información.

Consideraciones estratégicas. Para crear aplicaciones de IA que ayuden a asignar recursos, es importante, en primer lugar, tomar una decisión estratégica sobre qué ámbito tiene dificultades en sus procesos de clasificación y, en segundo lugar, disponer de los datos que permitan la clasificación en primer lugar. La clasificación asistida por IA se basa en otros desarrollos de IA para operadores humanos, como la búsqueda y el análisis. Si no se dispone de estas funcionalidades, es mejor centrarse primero en su implementación.

Administración

El sector de la justicia y la seguridad soporta una importante carga administrativa. En gran parte, esta carga se debe a razones justificadas. Los procesos legales sólidos requieren un registro minucioso de lo que se ha hecho exactamente durante las investigaciones en cada momento. El proceso administrativo es también la principal fuente de datos para la mayoría de los desarrollos de IA dentro del sector. Por lo tanto, la introducción de datos de alta calidad es crucial para cualquier estrategia de IA.

Lo ideal sería que la mayoría de los datos estuvieran bien «estructurados» mediante formularios extensos que eviten el texto libre. No solo es imposible plasmar la complejidad del sector en formularios, sino que también resulta muy negativo para la persona que completa el formulario tener que rellenar campos con multitud de opciones. Por lo tanto, el sector tiene un volumen gigantesco de datos no

estructurados, desde declaraciones de testigos y transcripciones judiciales hasta informes de investigación y registros de pruebas. Los agentes, investigadores y demás personal que debe ocuparse de estos formularios suelen citarlo como una tarea tediosa, que les quita el disfrute de su trabajo y les impide realizar su trabajo «real».

La IA ofrece muchas oportunidades para abordar este problema mediante la automatización y la ampliación de estas tareas administrativas que requieren mucha mano de obra. Las herramientas de resumen, por ejemplo, pueden condensar rápidamente largos documentos legales, informes policiales o testimonios de testigos en resúmenes concisos, lo que permite a los investigadores y a los profesionales del derecho acceder a la información clave. El software de transcripción puede convertir las grabaciones de audio y vídeo de entrevistas, interrogatorios y procedimientos judiciales en texto preciso, lo que reduce drásticamente el tiempo y el coste asociados a la transcripción manual y garantiza un

registro consultable. Del mismo modo, los sistemas de introducción de datos basados en IA pueden automatizar la extracción y la introducción de información de diversos documentos en bases de datos estructuradas, minimizando los errores humanos y acelerando el procesamiento de expedientes, pruebas y trámites administrativos. Al encargarse de estas tareas repetitivas y de gran volumen, la IA libera a los expertos humanos para que se centren en análisis complejos, la toma de decisiones estratégicas y la participación directa de los ciudadanos.

Consideraciones estratégicas. El ámbito administrativo es el que más se beneficia del procesamiento del lenguaje natural. Aunque existen muchas técnicas de IA más pequeñas que ya pueden aliviar gran parte de la presión, a medio y largo plazo, los avances más prometedores en este campo residen en la aplicación de los LLM. Por lo tanto, centrarse en lo administrativo implicaría naturalmente centrarse también en estas técnicas de IA.

Autoayuda

Se han producido importantes cambios laborales en sectores como el bancario, al permitir que los clientes se ayuden a sí mismos. En el sector de la justicia y la seguridad, se podría reducir de manera similar la carga de trabajo si, para determinados tipos de delitos, las víctimas pudieran presentar ellas mismas las denuncias en lugar de tener que acudir a una comisaría. Esto también incluye la autoayuda dentro del sector de la justicia y la seguridad. Uno de los principales retos es transmitir al usuario los conocimientos y la información personalizados adecuados que le permitan resolver su problema o presentar una solicitud de manera que sea fácil de procesar posteriormente.

El apoyo a los usuarios en entornos de autoayuda es precisamente donde la IA puede destacar. Se pueden utilizar chatbots, asistentes virtuales y plataformas en línea basados en IA para proporcionar acceso instantáneo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información sobre procedimientos legales, derechos comunes y preguntas frecuentes sobre protocolos de seguridad, y para guiar a los ciudadanos a través de las etapas iniciales de la denuncia de incidentes menores o la presentación de quejas básicas. Esto permite al personal humano centrarse en solicitudes complejas que pueden requerir juicio humano y empatía o que quedan fuera del ámbito del entorno de autoayuda.

Consideraciones estratégicas. Este cambio hacia la autoayuda basada en la IA puede requerir en primer lugar cambios en las políticas, como la admisibilidad de las denuncias de las víctimas firmadas digitalmente. También es un tipo de cambio que requiere un cuidadoso rediseño de los procesos empresariales para que las

«líneas de vida» humanas sigan estando disponibles y no se excluya a los civiles con bajos niveles de alfabetización o acceso limitado a los portales digitales.

De los datos a la información

El sector de la justicia y la seguridad recopila y produce un volumen abrumador de datos brutos, que van desde informes policiales, imágenes de vigilancia y pruebas forenses hasta registros judiciales, transacciones financieras e interacciones en las redes sociales. Los analistas humanos son simplemente incapaces de procesar y conectar los puntos de conjuntos de datos tan vastos y variados, lo que da lugar a patrones perdidos, respuestas tardías e ineficiencias en los recursos. Además, las ambiciones en materia de policía basada en datos se ven gravemente obstaculizadas si los datos brutos no pueden transformarse en conocimientos, lo que puede dificultar la elaboración de políticas basadas en pruebas y la planificación estratégica dentro del sector.

La transformación de todos estos datos brutos en información útil se denomina a menudo «análisis de datos». La IA desempeña un papel de apoyo en este campo mediante el procesamiento de las partes de datos no estructurados, lo que permite métodos de búsqueda y la detección de anomalías. Dado que el sector cuenta con datos tan heterogéneos, también puede ser útil examinar las técnicas de IA para federar las fuentes de datos. Un ejemplo es el seguimiento de entidades a través de diferentes tipos de conjuntos de datos (por ejemplo, un contenedor con drogas puede ser rastreado a través de la comunicación sobre ese contenedor, los registros portuarios, los registros de las empresas de logística, etc.). Sin embargo, cabe señalar que el análisis de datos se considera un campo propio. Temas como

la visualización, la estadística (avanzada) y la inteligencia empresarial constituyen su núcleo.

Consideraciones estratégicas. Un enfoque estratégico en el análisis es un buen punto de partida y crea una plataforma natural para futuros desarrollos de IA. Los fundamentos del análisis también se solapan con los fundamentos de muchas herramientas de IA, como la disponibilidad de datos y la legalidad del uso de datos operativos de nuevas formas. Las habilidades estadísticas necesarias para el análisis de datos también son necesarias para abordar cuestiones como la detección y la mitigación de sesgos.

Automatización

Hasta ahora hemos hablado de aplicaciones de IA que se centran en mejorar y apoyar a los seres humanos. Para actividades menos arriesgadas y especialmente rutinarias, es aún más productivo automatizar completamente estas tareas. Esto libera al personal humano de tareas mundanas, lo que le permite centrarse en trabajos más complejos y estratégicos que requieren juicio humano y creatividad.

Existen varios enfoques de automatización que incorporan distintos grados de IA. Un primer paso común es comenzar con la automatización robótica de procesos. La RPA puede automatizar tareas repetitivas y basadas en reglas, como la introducción de datos de formularios de reclamación, la generación de documentos y la compilación de informes rutinarios. Las herramientas de RPA a menudo no requieren ninguna IA y simplemente simulan clics del ratón y pulsaciones de teclas. Entre los buenos casos de uso se incluye la transferencia de datos de un sistema a otro, que suele realizarse manualmente en el sector. Por ejemplo, en los sistemas judiciales del

Caribe, las herramientas de RPA ya están demostrando su utilidad para agilizar la administración de los tribunales y mejorar la gestión de los casos.

La IA agencial va más allá del seguimiento rígido de reglas. Es capaz de interpretar el contexto, tomar decisiones autónomas y adaptarse a entornos cambiantes para alcanzar objetivos específicos. En el ámbito de la justicia y la seguridad, la IA agencial podría decidir por sí misma qué fuentes consultar en cada circunstancia, automatizando así procesos más avanzados para determinar, por ejemplo, si una persona aparece en las bases de datos de diversas instituciones. Las soluciones modernas de IA agencial dependen en gran medida de los LLM para gestionar la gran cantidad de texto natural no estructurado que existe en el sector de la justicia y la seguridad.

Consideraciones estratégicas. Una estrategia centrada en la automatización debe prestar especial atención a la importancia de la intervención humana y a las medidas de seguridad para garantizar que los sistemas automatizados sigan funcionando según lo previsto. También existe el peligro de consolidar el software heredado en lugar de actualizarlo a soluciones modernas, ya que eso rompería la capa de automatización, lo que inicialmente supondría más trabajo. La automatización simple, como la RPA, podría ser una buena forma de obtener resultados rápidos. La IA agencial se basaría en infraestructuras digitales mucho más avanzadas y en un marco más maduro, por ejemplo, en el aspecto ético. El uso de IA pesada, como los LLM, puede evitarse en muchos casos si los datos están mejor estructurados.

INNOVACIÓN Y CALIDAD

No todas las aplicaciones de IA están orientadas a aumentar la productividad. Otro aspecto importante de la IA para el sector es que permite nuevas formas innovadoras de trabajar y mejorar la calidad general de las instituciones.

Coherencia

Es especialmente importante para el sector de la justicia y la seguridad mantener altos niveles de equidad e igualdad. Esto significa que casos iguales deben conducir sistemáticamente a resultados iguales. Si las decisiones se toman basándose en datos sesgados o en una aplicación inconsistente de los marcos jurídicos, se socava la base de la justicia. Sin embargo, en el trabajo diario es difícil mantener la coherencia debido a factores como los sesgos, las diferencias en los conocimientos especializados y la falta de claridad de las políticas.

La IA puede desempeñar diversas funciones en la promoción de la equidad y la igualdad. Las técnicas especializadas de IA pueden mitigar o compensar los sesgos sistémicos o humanos, y las técnicas de razonamiento basadas en casos pueden concienciar a los usuarios de situaciones similares en el pasado con el fin de establecer precedentes relevantes. Aparte de los casos específicos, los sistemas de gestión del conocimiento pueden ayudar a compartir conocimientos especializados o instrucciones de trabajo de forma proactiva. Los sistemas de generación aumentada por recuperación pueden, por ejemplo, leer e interpretar el contexto de un usuario y notificarle de forma proactiva los detalles relevantes de la política o detectar si las instrucciones no se han seguido correctamente.

Consideraciones estratégicas. El tema de la coherencia encaja bien en las estrategias centradas en la ética y la IA centrada en el ser humano. Es necesario tener en cuenta el riesgo de que la influencia de los consejos de la IA lleve al personal a trabajar en modo automático, sin considerar críticamente los resultados de la IA. Sistemas como el razonamiento basado en casos y RAG también se solapan en gran medida con las funcionalidades de búsqueda.

Calidad de los datos

El problema de la mala calidad de los datos, derivado de errores de introducción manual, inconsistencias e información fragmentada, dificulta significativamente la eficiencia y la toma de decisiones. En el sector de la justicia y la seguridad, las consecuencias pueden ser especialmente graves. Por ejemplo, los errores en los informes policiales, las declaraciones de testigos o los análisis forenses pueden provocar errores judiciales, investigaciones prolongadas o incluso la liberación de personas peligrosas. El origen de estos problemas varía desde procedimientos basados en papel hasta formularios e interfaces de introducción de datos mal diseñados.

La IA puede facilitar la entrada de datos mediante sugerencias de autocompletado inteligentes y validación en tiempo real, reduciendo así el error humano. Además de la captura de datos, la IA puede detectar anomalías e inconsistencias en los conjuntos de datos. Esto podría informar a los usuarios sobre posibles errores de entrada de datos o resaltar errores en documentos y procedimientos durante las investigaciones. Asimismo, puede proporcionar información sobre la claridad de las políticas, el nivel de competencias del personal y la calidad de

las instrucciones de trabajo, al destacar qué procesos generan datos de baja calidad.

Consideraciones estratégicas. Si la mala calidad de los datos es un problema estructural, entonces tendría sentido dar prioridad a este tema en una estrategia. Al fin y al cabo, con una mala calidad es probable que también haya pocas oportunidades para otras aplicaciones de IA. En tales casos, lo mejor es considerar la IA como un apoyo a una estrategia de digitalización. Las medidas de calidad de los datos también van de la mano de la automatización de la introducción de datos para aumentar la productividad, aunque no son completamente lo mismo. Encontrar una inconsistencia en un informe es diferente a disponer de reconocimiento de voz y modelos de lenguaje grande (LLM) para redactar rápidamente el informe.

Optimización

Normalmente, cuando se habla de análisis de datos y campos relacionados en el sector de la justicia y la seguridad, se refiere a la búsqueda e investigación de delitos en diferentes fuentes de datos. Sin embargo, se puede aplicar el mismo conjunto de técnicas para encontrar cuellos de botella e irregularidades dentro del propio sector. La cantidad de ineficiencias derivadas de procesos manuales complicados, silos de información entre instituciones y el desperdicio de recursos debido a que una institución rechaza los resultados de otra puede ser abrumadora. Elegir por dónde empezar a mejorar la situación no es una tarea fácil.

Mediante el empleo de la IA para el análisis de los procesos empresariales, las instituciones pueden trazar y comprender sus flujos de trabajo en detalle, identificando cuellos de botella,

redundancias y puntos de desperdicio interinstitucional. Además, el análisis predictivo puede ayudar a identificar patrones en las desestimaciones de casos, lo que permite intervenciones proactivas para evitar que los casos sean desestimados debido a defectos administrativos o de procedimiento. Esto también puede extenderse a la identificación de posibles sesgos en los procesos judiciales o en la asignación de recursos, promoviendo una mayor equidad y transparencia. Como tal, las actividades de optimización se superponen en gran medida con los objetivos de aumentar la productividad y la coherencia, con la diferencia de que, en el caso de la optimización, no estamos

hablando de soluciones *per se* de IA para aliviar los cuellos de botella y el desperdicio identificados.

Consideraciones estratégicas. Centrarse principalmente en la optimización dentro del sector de la justicia y la seguridad puede ayudar a racionalizar los procesos y apoyar la elaboración de políticas basadas en datos. Los conocimientos sobre el funcionamiento general del sector también pueden servir de base para la elección estratégica posterior sobre dónde centrar los desarrollos de IA. La aplicación de las sugerencias de optimización no suele ser un reto técnico, sino más bien un reto de gobernanza y gestión del cambio.

Nuevas capacidades

Al igual que la IA permite nuevas formas de delincuencia, como el sabotaje mediante IA, también permite nuevas formas de aplicación de la ley, prevención del delito y enjuiciamiento. En ocasiones, esto requerirá replantearse los procesos que han evolucionado desde el papeleo y el trabajo humano para incorporar adecuadamente las capacidades de la IA. Por ejemplo, gran parte de la comunicación entre los equipos del sector de la justicia y la seguridad se realiza a través del correo electrónico y sistemas administrativos con grandes cantidades de datos textuales. Esto es el resultado natural de la digitalización de la situación analógica de las cartas y los informes escritos. Si las fiscalías y los equipos de investigación utilizan la IA para automatizar el procesamiento de datos de entrada, como la introducción de datos y la síntesis, y luego también utilizan la IA para formular respuestas, entonces cabe preguntarse si es necesaria esta transformación de texto → datos, datos → texto, texto → datos. Una nueva forma de trabajar en la que los sistemas intercambian directamente información y la verbalización a lenguaje natural solo se produce cuando es necesario, podría ser mucho más eficiente. Esto puede tener consecuencias de gran alcance, como replantearse nociones básicas como las firmas y la cadena de custodia.

Otras oportunidades residen en aprovechar el hecho de que la IA para la lucha contra la delincuencia se concentra habitualmente en unos pocos servicios, como la generación de imágenes y los LLM, que, al menos por el momento, no pueden ejecutarse localmente con efectos convincentes en muchos casos de uso delictivo. Una interrupción de esos servicios, o de la forma de supervisarlos, puede ser un enfoque fructífero para

acabar con diversas formas de estafa y poder encontrar a los usuarios anónimos de dichos servicios. Los equipos de investigación también pueden utilizar ellos mismos los deepfakes para infiltrarse en espacios online y mantener una identidad artificial en Internet.

Las aplicaciones no se limitan al ámbito digital. Las técnicas avanzadas de simulación y optimización pueden ayudar a posicionar los vehículos policiales durante las persecuciones, las cámaras inteligentes permiten hacer cumplir las leyes relacionadas con los teléfonos inteligentes en el tráfico y el reconocimiento de matrículas puede rastrear los vehículos robados. La lista de posibilidades es interminable. Los análisis tecnológicos específicos, las redes de innovación ascendentes y el intercambio internacional de ideas pueden ayudar a identificar buenas oportunidades.

Consideraciones estratégicas. una estrategia centrada en las nuevas capacidades se beneficia de la existencia de ecosistemas de investigación consolidados en el país. Los procesos de I+D son largos, lo que requiere una planificación y un compromiso a largo plazo, así como la aceptación de que algunos experimentos fracasen. Disponer de una nueva capacidad puede dar al sector una ventaja frente, por ejemplo, al crimen organizado, que intenta continuamente ocultar sus actividades basándose en su conocimiento del funcionamiento de las fuerzas del orden.

EJEMPLO DE SINERGIA QUE SE DEBE BUSCAR

Supongamos que se determina que el uso ilícito de la IA en estafas con deepfakes y clones de voz es una prioridad operativa estratégica que hay que abordar (*IA y sus consecuencias -> uso ilícito de la IA -> contenido falso*). Dado que los deepfakes están relacionados con la visión por ordenador y la clonación de voz está relacionada con la conversión de voz a texto, es estratégico orientar también los desarrollos orientados a la productividad hacia estos temas. Algunos ejemplos serían los módulos OCR¹² para promover la digitalización dentro del sector (*utilización de la IA -> innovación y calidad -> calidad de los datos*) y la conversión de voz a texto para que el audio de las pruebas sea consultable (*utilización de la IA -> productividad -> datos para obtener información y utilización de la IA*). En el ámbito legislativo, es una buena oportunidad para abordar las

¹² Reconocimiento óptico de caracteres. Permite a la IA obtener texto a partir de imágenes. Existen buenos modelos de OCR específicos o se pueden entrenar sin necesidad de LLM multimodales.

preocupaciones relativas a la validez de las pruebas ante la IA generativa (*IA y sus consecuencias -> riesgos institucionales -> sobrecarga de datos*). De esta manera, se pueden crear sinergias entre el abordaje del uso ilícito de la IA, los riesgos institucionales, las oportunidades de productividad y las formas innovadoras de trabajar. Dado que los expertos operativos trabajan en las estafas, los expertos técnicos trabajan en la tecnología subyacente, los expertos jurídicos se ocupan de los aspectos legislativos y los arquitectos de TI trabajan en el nuevo almacenamiento de datos, el resultado es una red multidisciplinaria coherente de expertos para abordar cuestiones importantes.

A partir de aquí pueden surgir nuevas direcciones. Si las disciplinas no están alineadas estratégicamente, entonces, por ejemplo, los expertos operativos podrían trabajar en las estafas, pero se quedan atascados porque no saben cómo lidiar con la IA generativa. Los expertos técnicos podrían trabajar en los LLM, pero se quedan atascados porque no está claro si se permite su uso en un contexto operativo. Los expertos jurídicos trabajan en la protección de datos, por lo que están demasiado ocupados para ayudar a tratar los datos falsos en las pruebas o las preocupaciones relacionadas con los LLM. Y los arquitectos de TI están construyendo un lago de datos sin una estrategia para utilizar el análisis de big data. Todos estos son temas sensatos, pero se pierde la sinergia de los expertos que pueden ayudarse mutuamente.

Sin embargo, cabe señalar que no abogamos por ignorar todas las preocupaciones excepto las prioritarias. Para cada preocupación, se debe investigar qué se *debe* hacer ahora y qué se puede hacer más adelante.

EVALUACIÓN DE RIESGOS¹³

La columna de riesgos institucionales de la Tabla 1 se aplica a la mayoría de los sistemas de IA del sector de la justicia y la seguridad. Por lo tanto, siempre que se elijan como actividades principales los usos de la IA de la Tabla 2, será necesario realizar algún tipo de evaluación de riesgos. Por lo tanto, se recomienda que cualquier estrategia regional, nacional o institucional de IA incorpore un mecanismo de análisis de riesgos. Este marco permitiría clasificar tanto las herramientas de IA como las actividades en las que se utilizan, en función de su impacto potencial en los derechos fundamentales, la función institucional específica implicada y el nivel de autonomía tecnológica. Una forma práctica de aplicar esto es mediante una matriz de riesgos, que se elaboraría cruzando los principios éticos con los requisitos técnicos. La matriz se integraría con dimensiones operativas, como el tipo de datos tratados, la sensibilidad de la función institucional, el grado de autonomía del sistema, la posibilidad de una supervisión humana significativa, la trazabilidad del proceso y la reversibilidad de sus efectos.

Cada categoría de riesgo podría asociarse entonces a medidas de mitigación proporcionales. Estas podrían incluir requisitos de auditorías internas o externas, supervisión humana reforzada, evaluaciones de impacto *ex ante*, registros detallados de uso, límites de finalidad y protocolos de revisión periódica. En este contexto, el modelo de clasificación de riesgos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial sirve como referencia útil y adaptable para la región de América Latina y el Caribe. Su enfoque gradual, que distingue entre usos prohibidos, de alto riesgo, de riesgo limitado y de riesgo

¹³ Esta sección se basa en la información proporcionada por socios argentinos.

mínimo, proporciona un marco claro para establecer obligaciones proporcionales al impacto potencial de cada sistema, lo que orienta tanto las decisiones normativas como las operativas. Este enfoque se está aplicando actualmente en el Programa de Inteligencia Artificial de la Fiscalía General de la Nación de la República Argentina, donde se está desarrollando un modelo de análisis de riesgos que combina principios éticos, funciones institucionales y requisitos técnicos para garantizar una implementación responsable de la IA.

Además, en un contexto regional caracterizado por restricciones presupuestarias estructurales, es fundamental que la estrategia incluya criterios claros para el uso de soluciones del sector privado. El nivel de riesgo identificado a través del análisis propuesto y el tipo de función institucional involucrada deben ser consideraciones primordiales. Para las actividades clasificadas como de bajo riesgo, se puede permitir el uso de herramientas preexistentes, siempre que cumplan con los estándares mínimos de seguridad, protección de datos y trazabilidad. Sin embargo, para funciones altamente sensibles o de alto riesgo, la estrategia debe dar prioridad a los desarrollos propios o a las soluciones alojadas en entornos controlados por la propia institución. Este enfoque garantiza la gestión segura y responsable de la tecnología, manteniendo la integridad institucional y la confianza pública. En los apéndices abordamos otras cuestiones relacionadas con el debate sobre los análisis de «fabricar o comprar».

En el sector de la justicia y la seguridad, un claro ejemplo de sistema de IA de alto riesgo sería un sistema de IA diseñado para evaluar el riesgo de reincidencia de una persona tras cumplir una condena penal. Esta herramienta analiza diversos

datos sobre los antecedentes penales de la persona, su entorno social y otras variables para proporcionar una puntuación de riesgo a la junta de libertad condicional.

Este sistema de IA está clasificado como de alto riesgo en virtud del Reglamento europeo de IA por dos razones principales:

Pertenece a un sector de alto riesgo: el Reglamento incluye explícitamente los sistemas de IA utilizados en la administración de justicia y el cumplimiento del reglamento como una categoría de alto riesgo debido al impacto significativo que pueden tener en la vida y la libertad de las personas.

Afecta a los derechos fundamentales: una decisión basada en esta herramienta podría influir directamente en la libertad de una persona y en su capacidad para reintegrarse en la sociedad. Una puntuación de riesgo sesgada o inexacta podría dar lugar a la denegación de la libertad condicional, lo que infringiría su derecho a la libertad y podría perpetuar las desigualdades sociales.

Debido a esta clasificación, la parte que ha desarrollado el sistema debe demostrar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento antes de que el sistema pueda utilizarse. Esto incluye demostrar que los datos de entrenamiento son de alta calidad e imparciales, proporcionar un registro de auditoría detallado de las decisiones del sistema y garantizar que el resultado de la IA no sea el único factor en el proceso de toma de decisiones de la junta de libertad condicional. Como la mayoría de la IA en el ámbito de la justicia, el sistema debe utilizarse como herramienta de apoyo al juicio humano, no como sustituto del mismo.

Cabe señalar que la documentación de

cumplimiento, las auditorías y otras formas de gestión de riesgos aumentan los costes de los proyectos de IA más allá de lo habitual en el desarrollo de software. Por lo tanto, a la hora de elegir las actividades con las que comenzar, se recomienda además optar por proyectos iniciales «seguros», como el apoyo a la introducción de datos, las técnicas de visualización y las herramientas de transcripción.

CINCO PREOCUPACIONES FUNDAMENTALES PARA LAS ESTRATEGIAS DE IA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

La integración exitosa de la IA en las operaciones de una institución del sector de la justicia y la seguridad en la región de América Latina y el Caribe requiere más que un plan genérico de implementación de tecnología. Una estrategia eficaz de IA debe ser una respuesta directa y reflexiva a los desafíos operativos, sociales y políticos únicos de la región¹⁴. Cualquier hoja de ruta para adquirir y desplegar estratégicamente capacidades de IA será inevitablemente insuficiente si no reconoce y aborda primero las preocupaciones fundamentales que definen su panorama estratégico.

A partir de las discusiones previas y las opiniones recabadas en la sesión de EL PACCTO de abril de 2025, y con la información adicional del análisis del informe EL PACCTO 2.0 «Inteligencia

Artificial y Delincuencia Organizada»,¹⁵ podemos identificar cinco preocupaciones fundamentales que condicionan la adopción responsable y eficaz de la IA en el sector de justicia y seguridad de América Latina y el Caribe. Estas preocupaciones sirven como marco para analizar y evaluar todas las decisiones posteriores relativas a los facilitadores estratégicos, desde datos y talento hasta infraestructura informática y presupuesto. La Figura 2 resume los cinco desafíos identificados que una estrategia de IA específica para América Latina y el Caribe debe tener en cuenta para garantizar su correcta aplicación. Una estrategia de IA genérica resultará insuficiente, ya que no podrá superar los desafíos planteados.

¹⁴ BID (2025). *Marco de inteligencia artificial para el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo*. Disponible en: <https://publications.iadb.org/en/artificial-intelligence-framework-inter-american-development-group>

¹⁵ Cristos Velasco, Jean Garcia Periche, Juan De Dios Gómez Gómez, Miguel Bueno Benedí (2024). *Inteligencia Artificial y Crimen Organizado*. Programa EL PACCTO 2.0. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17076986>

Figura 2 – cinco preocupaciones que debe abordar una estrategia de IA específica para américa latina y el caribe a fin de garantizar su éxito

La primera preocupación importante que se plantea en el informe es *la fragilidad institucional y de recursos que impera* en la región de América Latina y el Caribe, lo que limita fundamentalmente la adopción de tecnologías intensivas en capital. Muchos organismos encargados de hacer cumplir la ley en la región operan con recursos limitados y estructuras institucionales frágiles. Esta realidad se caracteriza por la falta de una infraestructura (digital) adecuada y la escasez de recursos e es (desde recursos financieros hasta la adquisición de talento y necesidades básicas como un suministro eléctrico constante), lo que crea un panorama tecnológico desigual en el que algunas naciones avanzan mientras que otras se quedan atrás. Por lo tanto, una estrategia viable de IA no puede limitarse a abogar por la adquisición de las herramientas más avanzadas, sino que debe dar prioridad a la rentabilidad, la escalabilidad, la inversión sostenible y la maximización de los activos existentes.

En segundo lugar, la *erosión de la confianza pública y los riesgos fundamentales para los derechos humanos* suponen un obstáculo importante. En muchas partes de la región, la confianza pública en las instituciones estatales es baja. Este déficit puede verse amplificado en gran medida por el efecto «caja negra» de la IA, en el que algoritmos opacos producen resultados sin una explicación clara y lógica que los sustente. Como resultado, la rendición de cuentas y el debido proceso corren el riesgo de verse socavados. Los análisis del programa EL PACCTO 2.0 y de Fair Trials¹⁶ han advertido de que el despliegue de la IA sin sólidas garantías de derechos humanos puede dar lugar a resultados negativos, como la

¹⁶ Eliud Tapia, Luis (2024), *La inteligencia artificial en los sistemas de seguridad pública y justicia penal en América Latina. Análisis basado en el debido proceso.* Fair Trials. Disponible en: <https://www.fairtrials.org/app/uploads/2024/08/Artificial-intelligence-in-public-security-and-criminal-justice-systems-in-Latin-America.pdf>

violación de los derechos fundamentales a la privacidad y a un juicio justo. Por lo tanto, un objetivo fundamental de cualquier estrategia de IA duradera debe ser crear un entorno de transparencia y cooperar con la comunidad para generar confianza entre los ciudadanos.

En tercer lugar, los sistemas de IA no son herramientas neutrales, sino potentes amplificadores de los *prejuicios sociales y la desigualdad sistémica*. El uso acrítico de la IA puede reproducir, amplificar o incluso crear nuevas formas de discriminación y violencia (basadas en el género). Ejemplos concretos de la región de América Latina y el Caribe subrayan esta amenaza. En Brasil, se ha demostrado que la tecnología de reconocimiento facial muestra un sesgo racialmente discriminatorio contra las personas de ascendencia africana, mientras que en Chile se ha descubierto que sistemas similares institucionalizan sesgos relacionados con la clase social y el color de la piel. Abordar estas preocupaciones implica que las consideraciones éticas y la mitigación no se traten como una cuestión secundaria de cumplimiento, sino que se integren en el propio diseño de la estrategia de IA.

En cuarto lugar, un desafío generalizado es la *gobernanza fragmentada y la falta de dirección estratégica*. Si bien varios países de América Latina y el Caribe están desarrollando amplias estrategias nacionales de IA, existe una brecha crucial, ya que ninguno de ellos hace referencia específica a cómo deben abordarlas los sectores de la justicia y la seguridad. Este vacío de gobernanza da lugar a una adquisición de tecnología ad hoc y descoordinada, lo que conduce a un progreso desigual en toda la región y dentro de cada país. Por lo tanto, una estrategia eficaz debe abogar por la creación de estrategias conjuntas y

específicas de IA con objetivos medibles específicamente para las autoridades judiciales y de seguridad, que proporcionen una orientación clara y eviten un mosaico de sistemas incompatibles y no regulados.

Por último, las instituciones se enfrentan a la *amenaza asimétrica que supone la adopción de la IA con fines delictivos*. El enfoque lento, limitado en recursos y sujeto a regulaciones del Estado para la adopción de la tecnología contrasta radicalmente con el uso a menudo rápido, sin restricciones e innovador de la IA por parte del crimen organizado (grave). La IA ya se está utilizando y explotando en beneficio del crimen organizado (grave) sin necesidad de contar con conocimientos o habilidades técnicas avanzadas. Los cárteles de la droga mexicanos utilizan drones controlados por IA y aprendizaje automático (ML) para optimizar las rutas de contrabando, mientras que el auge mundial del «crimen como servicio» (CaaS) pone al alcance de una amplia gama de delincuentes potentes herramientas de ataque basadas en la IA. Esta asimetría enmarca el imperativo central que defendemos en este documento: la creación de una comunidad interna de IA saludable, ética y competente no es solo una cuestión de mejorar la eficiencia, sino también una medida defensiva contra un adversario tecnológicamente avanzado y en rápida evolución.

En el lado positivo, la región de América Latina y el Caribe también tiene grandes ventajas. El uso generalizado del español en muchos países significa que pueden aprovechar al máximo la competencia de los modelos de IA en este idioma, que es mucho mejor que en el caso de idiomas con una menor presencia en línea. Por otro lado, dado que también hay muchos idiomas menos comunes en la región de América Latina y el Caribe,

existen oportunidades para colaborar en técnicas para producir y utilizar modelos lingüísticos de bajos recursos, ya que muchos países se enfrentarán a los mismos retos en este sentido. En muchos países también existe la oportunidad de «dar un salto» directamente de los sistemas heredados obsoletos a soluciones modernas preparadas para la IA, sin pasar por etapas tecnológicas intermedias. Por ejemplo, en lo que respecta al apoyo a la introducción de datos y al análisis, es más fácil diseñar un sistema desde cero para sustituir un método basado en papel que actualizar un sistema heredado inadecuado con muchas dependencias de datos desconocidas y copias ocultas. Por último, los retos comunes en materia de delincuencia organizada ya han dado lugar a una estrecha colaboración dentro de la región de América Latina y el Caribe. Estas redes pueden aprovecharse para establecer las colaboraciones necesarias para crear un ecosistema regional de IA en el sector de la justicia y la seguridad.

FACILITADORES ESTRATÉGICOS DE LA CAPACIDAD DE IA

Abordar las cinco preocupaciones fundamentales requiere un enfoque deliberado y estructurado centrado en siete facilitadores estratégicos clave. Estos facilitadores —computación, datos, talento, ecosistemas, dominios existentes, legislación y presupuesto— representan los pilares esenciales para desarrollar una capacidad de IA madura, eficaz y responsable¹⁷.

Es importante destacar que no se trata simplemente de una lista de verificación técnica. Por el contrario, forman un marco interdependiente en el que cada elemento debe configurarse estratégicamente para contrarrestar directamente los retos que plantean la fragilidad institucional, la erosión de la confianza pública, el sesgo sistémico, la gobernanza fragmentada y la amenaza asimétrica de la IA delictiva. Dada la gran diversidad de recursos disponibles en la región de América Latina y el Caribe, exploraremos los facilitadores tanto desde una perspectiva de recursos limitados como desde una perspectiva de recursos expansivos.

¹⁷ Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (2024), *Inteligencia Artificial y Policía: Beneficios y Desafíos de la Inteligencia Artificial para la Aplicación de la Ley*. ISBN 978-92-95236-35-6 | ISSN 2600-5182 | DOI: 10.2813/0321023 | QL-01-24-000-EN-N. Disponible en: <https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/ai-and-policing>

COMPUTACIÓN

La infraestructura informática, que abarca el hardware, los sistemas de TI y el suministro de energía, es la columna vertebral física y digital de cualquier estrategia de IA. Es la plataforma fundamental sobre la que se procesan todos los datos, se entrenan todos los modelos y, en última instancia, se implementan todas las aplicaciones operativas. Por consiguiente, las decisiones arquitectónicas que se tomen para esta columna vertebral no solo afectan a la capacidad técnica de una agencia, sino también a su sostenibilidad financiera, seguridad y autonomía.

En una región caracterizada por una *fragilidad institucional y de recursos generalizada*, la elección de la infraestructura no es una simple decisión técnica, sino una decisión estratégica fundamental, con profundas implicaciones en cuanto a costes, seguridad y escalabilidad. Dictamina cómo una institución puede

desarrollar de forma asequible sus capacidades para contrarrestar la *amenaza asimétrica de la adopción de la IA con fines delictivos*, en la que los adversarios innovan sin restricciones. Además, esta elección repercute directamente en el desafío fundamental de la *erosión de la confianza pública y los riesgos para los derechos humanos*.

Las decisiones sobre dónde se procesan y almacenan los datos, ya sea en las instalaciones, en una nube pública o en un modelo híbrido, deben tomarse de forma estratégica para garantizar el cumplimiento de la legislación, proteger la soberanía de los datos y fomentar la confianza de los ciudadanos. La potencia de cálculo necesaria es significativa para todas las etapas del ciclo de vida de la IA: entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, pruebas y validación de sistemas desarrollados internamente y adquiridos externamente, y su ejecución en la práctica para las operaciones diarias.

COMPUTACIÓN – ESCENARIOS DE RECURSOS

<p>RECURSOS LIMITADOS</p>	<p>Para una institución con poco personal y un suministro eléctrico poco fiable, la estrategia debe ser pragmática. Se debe centrar en utilizar el hardware informático existente (como ordenadores portátiles potentes o servidores existentes) para aplicar modelos de código abierto preentrenados que tengan menores exigencias computacionales. Para tareas más intensivas, como la prueba de modelos o el entrenamiento ocasional, un modelo de nube pública de pago por uso ofrece acceso a recursos potentes sin una gran inversión inicial de capital. La computación periférica, en la que los datos se procesan localmente en dispositivos como cámaras, puede mitigar los problemas de cortes de energía y mala conectividad de red, al tiempo que aborda las preocupaciones sobre la soberanía de los datos. El consumo de energía es un factor crítico, y las soluciones deben elegirse por su eficiencia.</p>
<p>RECURSOS EXPENSIVOS</p>	<p>Una gran institución con un sector tecnológico desarrollado puede invertir en infraestructura dedicada e in situ, como clústeres de GPU y clústeres de computación de alto rendimiento (HPC), para tener un control total sobre los datos confidenciales y la computación de alto rendimiento. Esto permite la formación, las pruebas y la implementación continuas de modelos de IA grandes y complejos. Una organización de este tipo puede crear y mantener su propia nube privada para garantizar la seguridad de las operaciones, al tiempo que utiliza un modelo híbrido para aprovechar las herramientas especializadas de los proveedores de nube pública. La inversión en centros de datos modernos y eficientes desde el punto de vista energético, con soluciones de energía de respaldo, es fundamental para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad.</p>

DATOS

Los datos son el factor más importante para cualquier estrategia de IA. Incluyen registros estructurados, como expedientes de casos y registros forenses, así como un volumen cada vez mayor de pruebas no estructuradas, como informes textuales, imágenes de sistemas de vigilancia, grabaciones de audio y comunicaciones digitales. Cuando se refinan y analizan adecuadamente, estos datos pueden utilizarse para generar inteligencia procesable, mejorar la eficiencia operativa y proporcionar información estratégica sobre las tendencias delictivas emergentes.

Sin embargo, el uso de los datos plantea numerosos retos. Los sistemas de IA pueden ser potentes *amplificadores de los prejuicios sociales y la desigualdad sistémica*, y el uso acrítico de los datos históricos de las fuerzas del orden puede reproducir, amplificar o incluso crear nuevas formas de discriminación y violencia por motivos de género. El principio de «basura entra, basura sale» se aplica plenamente en este caso, ya que los modelos de IA entrenados con datos históricamente sesgados o incompletos aprenderán, replicarán e incluso ampliarán inevitablemente esas mismas desigualdades, lo que dará lugar a resultados discriminatorios.

Por lo tanto, una estrategia de datos sólida es el mecanismo principal para mitigar estos riesgos. También debe abordar la *erosión de la confianza pública* garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA) de los datos mediante una gobernanza transparente, que incluya protocolos de almacenamiento, accesibilidad y autorización. En un contexto de *gobernanza fragmentada*, en el que los datos suelen estar aislados, este principio subraya la necesidad de un marco integral. Esto comienza por garantizar que la digitalización se realice correctamente; si los registros históricos se convierten a formato digital con errores, sesgos u omisiones, los datos se ven comprometidos desde su creación. Esto hace que el establecimiento de un marco para la digitalización y la federación de datos de alta calidad no sea solo una tarea técnica, sino un imperativo ético y operativo.

DATOS – ESCENARIOS DE RECURSOS

<p>RECURSOS LIMITADOS</p>	<p>El enfoque inicial debe centrarse en un esfuerzo de digitalización específico, convirtiendo los registros en papel más importantes a un formato digital utilizable. Los datos que se deben seleccionar en primer lugar podrían determinarse en función de las iniciativas de IA deseadas o de los ámbitos en los que la digitalización en sí misma puede aportar valor añadido, en lugar de centrarse en el uso posterior por parte de la IA. La calidad de los datos dependerá en gran medida del preprocesamiento y la limpieza manual realizada por los analistas existentes que comprenden el contexto de los datos. La federación de datos puede resultar poco práctica; en su lugar, es probable que el intercambio de datos sea <i>ad hoc</i>, basado en los requisitos de casos específicos y facilitado por acuerdos sencillos. La institución puede aprovechar las herramientas de código abierto para la catalogación básica de datos y los controles de calidad.</p>
<p>RECURSOS EXPENSIVOS</p>	<p>Una institución con buenos recursos puede emprender proyectos de digitalización a gran escala y establecer una arquitectura de base de datos federada que permita un intercambio de datos fluido y seguro entre los diferentes departamentos y agencias asociadas. Puede invertir en plataformas avanzadas de gestión de datos para la limpieza automatizada de datos, el control de calidad y el preprocesamiento (por ejemplo, aplicando el reconocimiento de entidades nombradas (NER) para extraer información clave de los datos, como números de teléfono, matrículas y nombres) respetando los principios legales y éticos. Se establecería un marco maduro de gobernanza de datos, con un catálogo de datos completo y un sofisticado lago de datos o almacén de datos para almacenar y gestionar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados para su análisis.</p>

TALENTO

La infraestructura informática y de datos por sí sola no es suficiente; una institución necesita personal cualificado para extraer valor de estos activos y crear una comunidad interna de IA saludable. Esta experiencia humana es el puente esencial entre el potencial tecnológico bruto y la aplicación responsable en el mundo real. Estos profesionales participan en el ciclo de vida de la IA, desde un analista que formula las preguntas adecuadas hasta un científico de datos que prepara los datos para mitigar los sesgos y un operador capacitado que interpreta los resultados. Su trabajo consiste en seleccionar y entrenar modelos adecuados, probar rigurosamente los resultados para garantizar su precisión y equidad, y traducir datos complejos en inteligencia procesable. Todo este proceso garantiza que la tecnología siga siendo una herramienta al servicio del juicio humano, en lugar de un sustituto del mismo.

En una región que se enfrenta a una *fragilidad generalizada de los recursos*,

cultivar el talento interno mediante la mejora de las competencias del personal actual podría ser más sostenible que depender de costosos contratistas externos. Esta inversión aborda directamente la *amenaza asimétrica de los delincuentes*, al dotar al personal de los medios necesarios para detectar y combatir el uso ilícito de la IA. Además, centrarse en la experiencia centrada en el ser humano, basada en la ética y el aprendizaje continuo, es la forma más eficaz de contrarrestar la erosión de la confianza pública. Esto garantiza que la IA se utilice como una ayuda transparente y responsable para el juicio humano, y no como un sustituto del mismo. La creación de puestos tecnológicos específicos y el desarrollo de conocimientos, incluso sobre la IA básica, pueden generar un efecto bola de nieve, atrayendo nuevos talentos y proporcionando una base para comprender la explicabilidad y la prueba de modelos más avanzados. Esta estrategia de talento debe involucrar a todo el ecosistema, incluyendo la fuerza laboral existente, el mundo académico y el sector privado.

TALENTO – ESCENARIOS DE RECURSOS

<p>RECURSOS LIMITADOS</p>	<p>La atención se centra en mejorar las competencias de la mano de obra existente. Se puede animar al personal a realizar cursos en línea gratuitos o de bajo coste ofrecidos por socios gubernamentales o instituciones académicas. Las asociaciones con universidades (locales) pueden proporcionar acceso a estudiantes en prácticas que pueden apoyar los proyectos iniciales. La institución debe comenzar con herramientas de IA de código abierto y fáciles de usar que no requieran profundos conocimientos de programación. Se puede formar a un pequeño grupo de personas motivadas (con conocimientos tecnológicos) como defensores de la IA para impulsar su adopción y compartir conocimientos internamente.</p>
<p>RECURSOS EXPENSIVOS</p>	<p>Establecer unidades dedicadas a la ciencia de datos y la IA, contratando activamente a los mejores especialistas del sector privado y el mundo académico. Las asociaciones formales y a largo plazo con las universidades pueden crear una fuente constante de talento y facilitar proyectos conjuntos de investigación. La institución puede permitirse enviar personal a programas de formación especializados e invertir en plataformas de IA de nivel empresarial que cuenten con un amplio soporte y formación por parte de los proveedores. Esto crea un entorno que atrae y retiene a expertos de alto nivel. En la siguiente sección de este documento se analiza cómo la Policía Nacional de los Países Bajos atrajo a su talento.</p>

ECOSISTEMA

Ninguna institución puede dominar por sí sola las complejidades de la IA, especialmente cuando se enfrenta a sofisticadas redes criminales transnacionales. El rápido ritmo de la innovación tecnológica, impulsado por los sectores privado y académico, supera con creces la capacidad de cualquier entidad pública por sí sola. Por consiguiente, es esencial crear un ecosistema saludable de socios internacionales y nacionales para mantener el ritmo en este campo. Esta colaboración puede abarcar una amplia gama de acuerdos, que van desde proyectos a corto plazo con resultados concretos para retos tecnológicos, organizativos, éticos, legales y operativos, hasta la formación de asociaciones estratégicas a largo plazo.

Esta necesidad de asociación se ve amplificada por *la fragmentación de la gobernanza* de la región, que a menudo fomenta esfuerzos descoordinados y un progreso desigual. Un modelo de ecosistema contrarresta directamente esta situación al permitir a los organismos poner en común recursos escasos, compartir conocimientos críticos y crear sinergias operativas que de otro modo serían imposibles. Sin embargo, estas colaboraciones deben guiarse por una agenda estratégica clara para garantizar que contribuyan a una postura de seguridad unificada, en lugar de crear nuevas dependencias o trabajar con objetivos contrapuestos.

ECOSISTEMA – ESCENARIOS DE RECURSOS	
RECURSOS LIMITADOS	<p>Centrarse en unirse a los marcos de cooperación regional e internacional en materia de seguridad ya existentes, como los facilitados por EL PACCTO (por ejemplo, CLASI), para acceder a la inteligencia compartida y las mejores prácticas. Se pueden aprovechar los programas de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la UNESCO, que proporcionan apoyo, formación y recursos específicos en la región para la justicia y la seguridad¹⁸. La colaboración suele ser oportunista, estableciendo relaciones con universidades (locales) u organizaciones sin ánimo de lucro para proyectos específicos a pequeña escala.</p>
RECURSOS EXPENSIVOS	<p>Una institución bien financiada puede asumir un papel de liderazgo en la configuración de los ecosistemas de seguridad regionales. Puede iniciar y financiar nuevas plataformas de colaboración y formar asociaciones estratégicas público-privadas con las principales empresas tecnológicas para desarrollar conjuntamente herramientas de IA a medida que se adapten a sus necesidades específicas.</p> <p>También puede establecer y financiar sus propios centros de investigación o formar asociaciones profundas y a largo plazo con universidades líderes para impulsar la investigación de vanguardia y crear una cantera de talentos de primer nivel. Más adelante en este documento, analizaremos el Laboratorio Nacional de Policía de IA (NPAI) de los Países Bajos como ejemplo de ecosistema estratégico a largo plazo.</p>

¹⁸ Ilan Goldfajn (2025), 'Descifrar el crimen con IA'. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Disponible en: <https://www.iadb.org/en/blog/cracking-crime-ai>

DOMINIOS EXISTENTES

Para maximizar el impacto y garantizar la viabilidad, especialmente ante la *fragilidad institucional y de recursos*, una estrategia de IA debe basarse en las fortalezas institucionales y los ámbitos de especialización existentes. En lugar de intentar resolver todos los problemas a la vez, los organismos deben identificar tipos de delitos específicos y de alta prioridad en los que la IA pueda ofrecer una ventaja clara y en los que ya exista una base de conocimientos. Esto permite la creación de aplicaciones específicas y sinérgicas de los demás facilitadores estratégicos, lo que se traduce en beneficios tangibles que generan impulso y justifican nuevas inversiones.

EXISTING DOMAINS – ESCENARIOS DE RECURSOS

<p>RECURSOS LIMITADOS</p>	<p>Consideremos, por ejemplo, que los deepfakes y la clonación de voz son una preocupación importante previamente identificada que requiere una inversión estratégica en IA. Un denominador común para ambos es el desarrollo estratégico de las capacidades de procesamiento de audio mediante IA de la institución. El procesamiento de audio es una subdisciplina de la IA que cuenta con bastantes buenos modelos de código abierto (presupuesto) que pueden ejecutarse con recursos informáticos limitados (un ordenador portátil podría ser suficiente). El uso de estos modelos también requiere conocimientos especializados limitados (talento). Con unos conocimientos mínimos de programación, cualquiera puede ejecutar, por ejemplo, un modelo Whisper de forma local. Uno de los mayores retos para un primer caso de uso, como la generación de transcripciones de audio en pruebas digitales, es trasladar los datos del almacenamiento principal al modelo y volver a introducir el resultado en el almacenamiento. De este modo, se puede utilizar para buscar audio a través de texto (datos). Una vez que la prueba de concepto funciona, lo ideal es disponer de un servidor dedicado en algún lugar para procesar lotes de datos. Con recursos limitados, tiene sentido hacerlo primero solo con datos seleccionados en los que se está trabajando activamente.</p>
<p>RECURSOS EXPENSIVOS</p>	<p>Con mayores recursos, el enfoque para abordar los mismos problemas relacionados con los deepfakes y la clonación de voz puede ser más sistemático e integrado. La institución podría invertir en servidores dedicados con potentes GPU (computación) para ejecutar modelos de procesamiento de audio e identificación de voz más avanzados y ajustados. El flujo de datos se automatizaría, integrándose directamente con el sistema central de gestión de pruebas digitales (DEMS) para procesar todas las pruebas de audio entrantes en tiempo real, y no solo archivos seleccionados (datos). Un equipo especializado de analistas forenses de IA (talento) se encargaría no solo de gestionar estos sistemas, sino también de validar los resultados y desarrollar nuevas técnicas para detectar la clonación de voz sofisticada y los deepfakes. Esta capacidad formaría parte de una asociación estratégica más amplia con laboratorios académicos y del sector privado (ecosistemas) para adelantarse a las técnicas delictivas. Todo el proceso estaría respaldado por una partida presupuestaria significativa y recurrente en el presupuesto de la institución.</p>

LEGISLACIÓN

La adopción de la IA por parte del sector de la justicia y la seguridad requiere una evolución paralela de los marcos jurídicos y normativos. Desde la perspectiva de la UE, este enfoque se basa en dos pilares fundamentales: el Reglamento UE de IA, que regula la tecnología en sí, y un marco dual de legislación sobre protección de datos que rige los datos que procesa. El Reglamento europeo de IA establece un marco basado en el riesgo que clasifica la mayoría de los sistemas de IA utilizados en los sectores de la justicia y la seguridad como «de alto riesgo». Esta designación impone obligaciones —entre ellas, una sólida gobernanza de los datos, transparencia, supervisión humana y precisión— que deben cumplirse antes de que se pueda implementar una herramienta. Antes de que entrara en vigor el Reglamento de IA, unos principios éticos compartidos (como los siete del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la UE sobre IA) guiaban a los responsables políticos, los desarrolladores y los organismos públicos en la configuración de un entendimiento común de la UE sobre el desarrollo y la implementación responsables de la IA.

La Directiva sobre protección de datos en la aplicación de la ley (LED) complementa la Regulación de IA, regulando específicamente el tratamiento de datos personales con fines policiales. Para todas las demás actividades, como la gestión administrativa o de recursos humanos dentro de ese mismo organismo, se aplica el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). En conjunto, estas normativas garantizan que todos los datos personales se traten de forma lícita y proporcionada, con las normas aplicables en función de la finalidad específica de la aplicación de IA. Aunque este marco establece la base jurídica esencial para la adopción de la IA, su interpretación detallada seguirá evolucionando a través de las sentencias de los tribunales en casos específicos (jurisprudencia) y de la evolución normativa en curso.

La realidad actual de la *gobernanza fragmentada* en la región de América Latina y el Caribe se refleja en leyes que a menudo no están preparadas para hacer frente a los nuevos retos que plantea la IA. Por lo tanto, una estrategia con visión de futuro debe involucrarse en el proceso legislativo para abordar los nuevos tipos de delitos y considerar la posibilidad de que el uso de la IA sea una circunstancia agravante en la imposición de penas, lo que supondría una respuesta directa a la *amenaza criminal asimétrica*. Lo más importante es que la nueva legislación es la herramienta principal para abordar la *erosión de la confianza pública y los riesgos para los derechos humanos*. Es esencial contar con normas claras que regulen el uso de los datos y establezcan la transparencia y la rendición de cuentas sobre cómo utiliza el gobierno la IA, a fin de prevenir la violación de los derechos y reconstruir la confianza de los ciudadanos.

LEGISLACIÓN – ESCENARIOS DE RECURSOS	
RECURSOS LIMITADOS	Se podría centrar la atención en adaptar los códigos legales existentes para abordar los delitos más urgentes relacionados con la IA. Es probable que la institución se base en la orientación jurídica y la legislación modelo de los organismos regionales o internacionales para informar su enfoque. La consulta pública podría limitarse a implementaciones tecnológicas específicas y de gran impacto. El proceso legislativo será más reactivo, respondiendo a los retos a medida que surjan.
RECURSOS EXPENSIVOS	Una institución puede colaborar con los legisladores para redactar de forma proactiva una legislación exhaustiva y específica sobre la IA que anticipe los retos futuros. Puede apoyar la creación de organismos de supervisión especializados o comisiones parlamentarias para regular el uso de la IA en el sector de la seguridad. Este proceso implicaría una amplia consulta pública y a expertos para alcanzar un consenso amplio y garantizar que las leyes resultantes sean sólidas y democráticamente legítimas. Una nación así podría asumir un papel de liderazgo en la configuración de las normas jurídicas internacionales para combatir los delitos impulsados por la IA.

PRESUPUESTO

Una estrategia de IA no puede aplicarse con una única inversión puntual. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta la *fragilidad institucional y de recursos que impera en la región*. Un enfoque sostenible requiere un compromiso financiero sostenido y a largo plazo que considere la capacidad de IA como un coste operativo continuo. Esto contrarresta la adquisición ad hoc de tecnología que se deriva de una *gobernanza fragmentada* y garantiza un desarrollo coherente y estratégico de las capacidades. Además, recomendamos reevaluar periódicamente las asignaciones presupuestarias en ciclos plurianuales, asegurando que el gasto presupuestario se ajuste a la estrategia de IA actual.

Los presupuestos deben tener en cuenta todo el ciclo de vida de la IA, invirtiendo estratégicamente en los propios sistemas de IA y en los otros seis recursos estratégicos. Esto incluye el presupuesto para el desarrollo, la adquisición y la validación de productos de IA antes de su aplicación interna. Además, se

debe asignar un presupuesto para *la computación y los datos*, por ejemplo, para programas de I+D, mantenimiento de sistemas, esfuerzos de digitalización y almacenamiento de datos. Por otra parte, la inversión en el desarrollo continuo *del talento* y en un *ecosistema* saludable con socios a largo plazo requiere compromisos financieros sostenidos.

Para maximizar el valor, es fundamental adoptar un enfoque de «rentabilidad». Esto implica aprovechar estratégicamente potentes modelos y plataformas de código abierto, que pueden reducir significativamente los costes iniciales de software, potencialmente complementados con contratos de soporte comercial o «envoltorios» creados en torno a soluciones de código abierto para garantizar la fiabilidad y la facilidad de uso. Además, la inversión estratégica en personal con talento y en asociaciones consolidadas, así como la alineación de las inversiones en IA con los ámbitos existentes que actualmente reciben financiación, pueden ayudar a estirar aún más los fondos.

PRESUPUESTO – ESCENARIOS DE RECURSOS

<p>RECURSOS LIMITADOS</p>	<p>El presupuesto se basará normalmente en proyectos, centrándose en pilotos a pequeña escala con objetivos claros, medibles y a corto plazo. La estrategia se basará en gran medida en software libre y de código abierto para minimizar los costes de licencia. Es probable que la financiación sea oportunista, procedente de presupuestos operativos existentes y complementada con subvenciones de socios internacionales o bancos de desarrollo. Para maximizar el impacto de estos fondos, el gasto debe centrarse en ámbitos prioritarios predefinidos y aprovechar las sinergias dentro del ecosistema. Por ejemplo, una subvención podría financiar un proyecto piloto dirigido a un tipo de delito específico, desarrollado en colaboración con una universidad local que proporcione talento estudiantil y acceso a recursos computacionales, multiplicando así el valor de la inversión inicial.</p>
<p>RECURSOS EXPENSIVOS</p>	<p>La institución puede asignar un presupuesto significativo, plurianual y específico para su estrategia integral de IA. Esto podría incluir la financiación de un laboratorio interno de I+D para experimentar con nuevas tecnologías y desarrollar soluciones personalizadas. El presupuesto respaldaría una combinación de sistemas desarrollados internamente y el mejor software comercial para aplicaciones de misión crítica, así como herramientas de código abierto para mayor flexibilidad, todo ello respaldado por contratos de soporte a nivel empresarial. Esta financiación estable permite una planificación estratégica a largo plazo y un crecimiento sostenido de la capacidad.</p>

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA DE IA

La estrategia regional, nacional o institucional de IA requerirá la cooperación en todos los ejes del sector de la justicia y la seguridad. En este capítulo proponemos un enfoque para avanzar en la incorporación de consideraciones estratégicas a los planes y comenzar a trabajar en la implementación de dichos planes.

ESPECIFICIDADES SECTORIALES

Dentro del sector existen diferencias significativas entre las necesidades de estrategia de IA de las instituciones. Una gran parte de esta hoja de ruta estratégica se centra en las funciones de investigación y aplicación de la ley, ya que se enfrentan a muchos retos únicos debido a que tienen que procesar datos sin procesar, como señales de audio y vídeo. Sin embargo, el sector judicial tiene un impacto especialmente alto en lo que respecta a la toma de decisiones. La lentitud de los procesos legales afecta a todo el mundo: las personas acusadas injustamente se ven expuestas indebidamente a un alto nivel de estrés e incertidumbre, las víctimas no pueden cerrar el caso, el rendimiento limitado aumenta la selectividad de los casos y conduce a un acceso limitado a la justicia, y los ciudadanos pueden perder la confianza en el sector legal. Aparte de la velocidad, los tribunales también deben considerar cómo sopesar las pruebas y las conclusiones que se han recopilado y analizado (en parte) con medios de IA o que pueden haber sido modificadas mediante IA. Esto se solapa con otras instituciones que supervisan el uso de la IA en el sector de la justicia y la seguridad.

El gran impacto que tienen las decisiones del sector judicial hace que la automatización total de las decisiones judiciales esté a menudo prohibida y sea éticamente indeseable. Por lo tanto, los esfuerzos de IA para el sector se centran principalmente en el apoyo a tareas como la redacción y búsqueda de documentos, y en proporcionar apoyo a la toma de decisiones, en lugar de la toma de decisiones autónoma. Por ejemplo, la Agencia Caribeña para Soluciones Judiciales (CAJS, por sus siglas en inglés) desarrolló la herramienta

JUDI (*Judicial User Direct Insights*) para apoyar diversas tareas dentro del poder judicial. Su principal objetivo es mejorar la productividad mediante la generación de documentos para tareas comunes. La CAJS también ha trabajado en JUDI, una herramienta de apoyo a la investigación jurídica. Desde el punto de vista técnico, el sector judicial tiene la ventaja de estar orientado principalmente a la modalidad textual. Esto significa que se encuentra en una posición especialmente favorable para aprovechar los últimos avances en el campo de los grandes modelos lingüísticos.

Todo esto quiere decir que, para una estrategia de IA, hay que tener en cuenta el papel de cada institución. Por ejemplo, en los Países Bajos, la policía está mucho mejor equipada para desarrollar y aplicar la IA que la autoridad de protección de datos y la inspección del Ministerio de Justicia, que necesita adaptarse para poder auditar adecuadamente a la policía. Como consecuencia, se produjo un debate público entre ellos a través de los medios de comunicación con respecto a tecnologías

como el reconocimiento facial. Esta división no fomenta la confianza. Es mejor que el sector presente un frente unificado y se dé cuenta de que la velocidad del sector en su conjunto es la más lenta entre sus instituciones miembros. Por lo tanto, proponemos construir conscientemente una red social de grupos de trabajo entre sectores, cada uno de los cuales se encargará de diversos componentes de la estrategia de IA.

LA RED SOCIAL ESTRATÉGICA

Definir y aplicar la estrategia de IA no puede ser tarea de unas pocas personas. Se necesita una amplia red social para garantizar que se identifiquen y se incluyan en la agenda todas las necesidades, preocupaciones y oportunidades. Debido al carácter transversal de la IA en todo el sector, proponemos una red de grupos de trabajo (Figura 3). Estos podrían seguir el modelo de los laboratorios ELSA, un concepto que combina aspectos sociales, jurídicos y sociales para programas tecnocientíficos que tiene su origen en el proyecto

Figura 3 – Estructura del grupo de trabajo de la red social

del genoma humano, pero que también se ha adoptado para el desarrollo de la IA a escala nacional¹⁹. Los laboratorios ELSA reúnen a diferentes partes interesadas para colaborar en cuestiones de investigación. A efectos de la estrategia de IA, el objetivo no sería la investigación, sino los resultados estratégicos. Por lo tanto, los denominamos grupos de trabajo en lugar de laboratorios.

Los grupos pueden dividirse a grandes rasgos en el ámbito jurídico, el ámbito de las cuestiones éticas y de conveniencia y el ámbito técnico. El ámbito jurídico se centraría principalmente en los nuevos marcos jurídicos necesarios, la criminalización de la IA y las actualizaciones de, por ejemplo, las leyes de protección de datos. Un objetivo a largo plazo podría ser, entre otros, facilitar el desarrollo de un equivalente al Reglamento europeo de IA para la región de ALC. El ámbito ético se centraría más en cuestiones más amplias sobre lo que se considera deseable en la sociedad. Su objetivo más amplio sería establecer el tipo de sociedad al que aspira la región de ALC, dado el impacto de la IA. El ámbito técnico se ocuparía principalmente de las herramientas importantes de IA que es necesario desarrollar (como los modelos localizados) y de la infraestructura digital necesaria a largo plazo.

A efectos de armonización, es importante que estos grupos de trabajo se solapen. Por ejemplo, aunque los grupos de ética se centran en la ética, necesitan la aportación de expertos jurídicos y técnicos sobre qué temas son urgentes para el grupo de trabajo jurídico y qué tecnología es probable que se implemente en el futuro. Del mismo modo, es importante que las distintas partes interesadas estén representadas en los grupos de trabajo. Esto no solo incluye al sector de la justicia y la seguridad, sino

¹⁹ Van Veenstra, A.F., van Zoonen, EA., & Helberger, N. (2021), *Laboratorios ELSA para la innovación en IA centrada en el ser humano*.

también, por ejemplo, a los auditores, los socios internacionales y el sector privado. Dependiendo del tamaño del sector, es probable que se necesiten grupos específicos dentro de las organizaciones judiciales, policiales, de investigación y fiscales de los países.

Lo ideal sería que los distintos grupos de trabajo pudieran trabajar en los elementos estratégicos y su aplicación de forma descentralizada. Sin embargo, en la práctica, a menudo es necesario contar con un grupo central que supervise y evalúe los progresos, o que sea un único punto de escalamiento cuando hay que repartir recursos escasos. Este grupo central también podría ayudar a crear nuevos grupos de trabajo donde no los haya.

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Los grupos de trabajo no tienen por qué ser colaboraciones completamente nuevas. En la mayoría de los países ya existen equipos que serían candidatos lógicos para crear grupos de trabajo. Por ejemplo, los equipos de ciberdelincuencia, los equipos jurídicos de protección de datos y los equipos de CSAM están todos relacionados con la IA. Además, en los equipos de elaboración de políticas y en los niveles de personal de las instituciones suele haber ya empleados que trabajan en cuestiones relacionadas con la IA. Se recomienda que los grupos de trabajo no sean demasiado grandes y se centren en objetivos estratégicos. Establecer estos objetivos y reflexionar sobre ellos periódicamente ayudará a mantener la concentración.

También es importante tener una buena conexión con el liderazgo. En última instancia, muchos debates estratégicos están relacionados con la coordinación,

Figura 4 – Creación de grupos de trabajo a partir de actividades existentes.

la asignación y la priorización de recursos escasos. Por lo general, se lanzan muchas iniciativas mientras la IA está «de moda» y luego se abandonan sin resultados cuando no se puede conseguir apoyo a largo plazo. Por otro lado, los proyectos pueden fracasar y ser rechazados por completo, cuando con un enfoque diferente se podría haber obtenido valor. Un estudio reciente del MIT lo ejemplifica bien²⁰. Los investigadores descubrieron en su muestra que el 95 % de los proyectos de GenAI no generaban ningún rendimiento. Sin embargo, también señalan que los problemas fundamentales eran cuestiones como la falta de alineación con las operaciones diarias y la forma en que se aplicaba la IA, más que el rendimiento de la propia IA. Parte de esos problemas dependen del liderazgo para que se aborden en otros ámbitos, en lugar de en el técnico. También corresponde a los directivos no dispersar los recursos en demasiadas iniciativas, con el fin de poder mantener a largo plazo aquellas que tienen éxito. Del mismo modo, los expertos jurídicos suelen encontrar mucha resistencia por parte de los equipos operativos y los expertos técnicos. Por ejemplo, la protección de datos se considera a menudo un obstáculo y los auditores, una molestia. Para que los grupos de trabajo jurídicos tengan éxito, deben contar con el respaldo de la alta dirección.

Para el funcionamiento interno de un grupo, proponemos seguir primero el proceso de la figura 1 por grupo para su perspectiva específica. Este proceso de evaluación ayudará a establecer los objetivos estratégicos y las iniciativas que se van a emplear. Para avanzar en las iniciativas, el grupo puede actuar como facilitador o como la parte encargada de la implementación real.

²⁰ Aditya Challapally, Chris Pease, Ramesh Raskar, Pradyumna Chari (2025), *GenAI divide el estado de la IA en los negocios 2025*. MIT.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS

Los componentes de la estrategia pueden elaborarse una vez que se hayan establecido las principales preocupaciones y los medios estratégicos, los objetivos a largo plazo y las metas iniciales. Será difícil redactar un único documento sobre la estrategia de IA, ya que esta afecta a muchos ámbitos diferentes dentro del sector (aunque sería útil incluir una visión general en un documento de visión). Hay muchas formas de dividir una estrategia y la lista de la Tabla 3 es una sugerencia basada en la experiencia dentro de la UE. Por lo general, cada componente sería elegido por un grupo de trabajo diferente, con solapamientos entre esos grupos. Pensar de antemano quién contribuiría a qué componentes y para quién serían los resultados también debería ser informativo para la lista de participantes que se necesita para elaborar la estrategia de IA en primer lugar.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS	
VISIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ● Preocupaciones principales ● Situación final
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	<ul style="list-style-type: none"> ● Papel y formularios, introducción de datos Firma digital ● Accesibilidad
COMUNIDAD INTERNA DE IA	<ul style="list-style-type: none"> ● Estructura de la comunidad (SIGS, Hub and spokes, científicos de datos independientes) Aspectos de RRHH
TIC	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenimiento ● Hardware ● Capacidades a largo plazo (comprar/fabricar, público/privado)
CONTRA-IA	<ul style="list-style-type: none"> ● Nuevos equipos/expertos especializados
I+D	<ul style="list-style-type: none"> ● Envoltorios de código abierto Laboratorios de IA/ámbito académico ● Innovación
CONCEPTOS Y APLICACIONES	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenimiento de modelos ● Diseño de plataformas ● Desarrollo independiente del modelo
LEGITIMIDAD, ÉTICA Y CONFIANZA	<ul style="list-style-type: none"> ● Estándares de calidad ● Registro de IA
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantenimiento de la experiencia Competencias digitales del personal ● Comprensión de los límites de la IA
COLABORACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ● Ecosistemas de conocimiento ● Cerrar código abierto

Tabla 3 – Componentes estratégicos sugeridos

DESARROLLO DE LA VISIÓN

Se necesita una visión para mantener el rumbo en las transformaciones a largo plazo. Al mismo tiempo, dado que la IA avanza muy rápidamente, es necesario aceptar que la visión deberá ajustarse con el tiempo.

Ejemplos de resultados: un documento de visión que esté en consonancia con la visión del sector de la justicia y la seguridad en su conjunto, que cuente con el apoyo de la alta dirección y con el compromiso de llevarlo a cabo.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: EN TODO EL SECTOR

La IA funciona mejor en entornos altamente digitalizados. Si los procesos se basan en papel, firmas físicas y acciones manuales, lo cual no es infrecuente en el ámbito jurídico, entonces no son adecuados para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA.

Ejemplos de resultados: plan de transformación, estrategia de gestión del cambio.

LA COMUNIDAD INTERNA DE IA

La mayoría de los proyectos iniciales de IA involucran a unos pocos científicos de datos y algo de hardware. Sin embargo, a largo plazo es necesario especificar completamente las funciones, las autorizaciones de datos y las responsabilidades, y apoyar a los científicos de datos en su trabajo. Si las habilidades necesarias no forman parte de los planes de estudio de las escuelas y las universidades, tal vez sea necesario crear programas de formación para impulsar el campo.

Ejemplos de resultados: visión de RRHH, descripciones de puestos, presupuestos asignados, facilitación de reuniones, organización del cuidado de datos, oportunidades de formación o coaching.

TIC

Las personas se entusiasman mucho con las nuevas aplicaciones de IA, pero los beneficios a largo plazo solo se pueden alcanzar mediante un apoyo y un mantenimiento a largo plazo. A menudo, esto también requiere una ampliación del hardware y del personal.

Ejemplos de resultados: estrategia de nube, arquitectura de IA, estrategia de compra o fabricación.

CONTRAATAQUE DE LA IA

La contra-IA implica adaptaciones que son necesarias en el sector debido al uso de la IA por parte de organizaciones criminales. Algunos ejemplos son el spear phishing, las torretas autónomas y los drones de reparto autónomos.

Ejemplos de resultados: análisis del horizonte tecnológico, escenarios futuros, planes de contingencia.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – I+D

La I+D tiene varios objetivos. Genera los conocimientos necesarios para adaptar las técnicas y métodos de IA a las características específicas del sector, forma a los futuros altos cargos que se necesitan, hace que el sector sea más autosuficiente, refuerza la posición negociadora con la industria privada y fomenta el entusiasmo por trabajar en el sector.

Ejemplos de resultados: programas de investigación, laboratorio de IA.

CONCEPTOS Y APLICACIONES

Es necesario organizar un entorno de desarrollo que permita trabajar en conceptos y aplicaciones. Los conceptos se refieren a funcionalidades globales, como los servicios de resumen y los motores de búsqueda multimodal. Las aplicaciones son herramientas concretas de IA, como un resumidor o sintetizador de interrogatorios transcritos o un motor de búsqueda que permite buscar en datos confiscados todas las menciones de una persona en textos, audios e imágenes.

Ejemplos de resultados: modelos de IA, servicio genérico.

LEGITIMIDAD, ÉTICA Y CONFIANZA

Las nuevas formas de recopilar pruebas o seleccionar objetivos para las intervenciones pueden dar lugar a debates en los tribunales sobre la legitimidad de los métodos utilizados. Además de los aspectos legales, la introducción de la IA también conlleva una serie de riesgos éticos. El sesgo no deseado es uno de los más evidentes, pero también hay otros, como la erosión de las competencias pertinentes entre la mano de obra del sector y la creciente desconfianza de los ciudadanos si sienten que el sector los espía constantemente en las calles y en las redes sociales. Es necesario preparar una estrategia sobre cómo mantener la legitimidad, cómo mantener los estándares éticos y cómo fomentar la confianza.

Ejemplos de resultados: directrices éticas, marcos jurídicos, normas de evaluación, registros de algoritmos, mesas redondas sobre ética, programas de sensibilización.

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

Las investigaciones han demostrado que

la confianza en la IA no es solo un reto técnico, sino también comunicativo [3]. Por ejemplo, las explicaciones que siguen a una recomendación de decisión de la IA pueden influir en el grado de confianza de los ciudadanos en los consejos generados por la IA de la policía [4]. Además, para mantener el apoyo a la ejecución de una estrategia de IA a largo plazo, es importante poder informar periódicamente de los éxitos conseguidos.

Ejemplos de resultados: Estrategia de medios de comunicación, mensaje central.

COLABORACIÓN

La IA avanzada rara vez se desarrolla de forma aislada. Sin embargo, en el sector de la justicia y la seguridad no es raro que solo haya unos pocos expertos en temas específicos, lo que los convierte en únicos en todo su país. Algunos ejemplos son los expertos en visión artificial sobre pornografía infantil, los expertos en análisis de transacciones financieras ilícitas y los expertos en audio para que la IA transcriba las escuchas telefónicas. En el caso de las empresas privadas, es frecuente que presten servicios a varios países, pero los expertos internos deben estar conectados con sus homólogos en el extranjero. En cierto sentido, se puede considerar normal que el personal realice cursos para ampliar sus conocimientos, pero para estos expertos no existen cursos. Su forma de seguir mejorando sus habilidades es mediante la práctica y la colaboración con sus homólogos.

Ejemplos de resultados: memorandos de entendimiento, prácticas.

CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

En esta hoja de ruta se han debatido las directrices para desarrollar una estrategia regional, nacional o institucional de IA para el sector de la justicia y la seguridad en América Latina y el Caribe. Esta estrategia es necesaria para adaptarse adecuadamente a los retos que plantea la IA y desarrollar capacidades para utilizarla desde dentro del sector. Debido al amplio impacto de la IA y a la complejidad del sector de la justicia y la seguridad, formular una estrategia global coherente es una tarea abrumadora para cualquiera. Por lo tanto, las directrices están diseñadas para mantener una visión general y un enfoque claro, y dividir la tarea en componentes más pequeños que serán resueltos por grupos de trabajo interdisciplinarios.

El siguiente paso es avanzar en la creación de los primeros grupos de trabajo. Aunque la UE y ALC se enfrentan a retos únicos, aún hay mucho que aprender unos de otros. En cuanto al enfoque general sobre los objetivos legislativos y la IA responsable y centrada en el ser humano, la UE y la región de ALC son muy compatibles en su forma de pensar. Se podrían crear grupos de trabajo conjuntos sobre aspectos jurídicos y técnicos basados en la red social del programa EL PACCTO 2.0. También se podría estudiar la posibilidad de crear grupos de trabajo con otras organizaciones existentes, como la Agencia Caribeña para Soluciones de Justicia, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Digital para ALC del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Debido a la naturaleza apremiante de los delitos relacionados con la IA, se recomienda organizar grupos de trabajo jurídicos como prioridad máxima. El informe paralelo «Informe Técnico Legislativo Sobre la Tipificación Armonizada de Delitos Cometidos Mediante Sistemas

y Herramientas de Inteligencia Artificial» puede servir de punto de partida. Para mantener la moral y el impulso, será útil obtener resultados tempranos. Los apéndices contienen diversos enfoques para la creación de conocimientos, la adquisición y la colaboración internacional que pueden ayudar a establecer un grupo de trabajo técnico. Los intercambios iniciales pueden versar sobre temas como el análisis de datos y los modelos de visión artificial, como el reconocimiento de matrículas. La experiencia y los modelos en estos ámbitos han demostrado ser valiosos en la práctica y bastante fáciles de compartir.

La lucha contra la delincuencia organizada transnacional grave es un ejemplo de uso básico adecuado entre los grupos de trabajo. Se trata de una preocupación común que abarca tanto las consecuencias negativas de la IA (como las estafas con deepfakes o los drones autónomos) como los riesgos institucionales (como el uso de la IA para procesar pruebas y respaldar las decisiones judiciales), las oportunidades de productividad de la IA (como el resumen de pruebas) y las nuevas formas de trabajar (como la extracción de cadenas de suministro a partir de datos de envíos, transacciones y comunicaciones interceptadas). Además, la naturaleza transnacional de la delincuencia organizada plantea retos para los sistemas jurídicos que exigen la armonización de los marcos jurídicos y el intercambio de datos. Estos retos pueden resolverse con el apoyo de los grupos de trabajo internacionales. Siempre que sea posible, el trabajo sobre la IA relacionado con el crimen organizado debe conectarse con iniciativas (no relacionadas con la IA) que se centren en los grupos criminales.

En definitiva, la IA plantea muchas oportunidades y retos para la región de América Latina y el Caribe. Existen muchas iniciativas y recursos que pueden utilizarse para formular y aplicar una estrategia de IA a largo plazo que apoye a la región. Juntos y con sus socios, la región puede adaptarse a los cambios que la IA plantea a la sociedad y trabajar en pro de sociedades más seguras, sectores de justicia y seguridad eficientes y la armonización transnacional de los aspectos jurídicos, éticos y técnicos de la IA.

ANEXO A – LABORATORIO DE IA DE LA POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional de los Países Bajos tiene que lidiar con flujos de datos cada vez mayores que dificultan cada vez más sus actividades de inteligencia, investigación y aplicación de la ley en esta era de digitalización. El uso de la IA y la tecnología relacionada ya no es opcional. Sin embargo, la adopción generalizada de la IA debe producirse en un contexto de preocupación pública por los aspectos éticos y legales de la IA, normativas incompletas y sin probar, y una frontera académica y comercial de vanguardia con novedades diarias. Ante este entorno tan desafiante, la Policía Nacional de los Países Bajos fundó su Laboratorio de IA de la Policía Nacional para salvar la brecha entre la práctica policial, el mundo académico, las organizaciones gubernamentales homólogas y el sector (semi)privado. El NPAI ya ha demostrado ser una rama de I+D eficaz que puede convertir los resultados académicos en mejoras en el trabajo diario de los agentes policiales

La capacidad de I+D de la NPAI proviene de sus estudiantes de doctorado, dedicados a la investigación, y de su equipo de programación científica (TWO), encargado de aplicar la investigación en la práctica. Los estudiantes de doctorado están repartidos por toda la policía. Forman parte de equipos operativos o colaboran estrechamente con ellos. Todos los miembros del TWO tienen formación en IA o en un campo relacionado. Desarrollan aplicaciones que incorporan los resultados de la investigación, ayudan a coorganizar eventos de la comunidad científica y actúan como almacén interno de conocimientos para las líneas de investigación concluidas. Las ventajas de contar con un laboratorio incluyen:

- Una amplia red de conocimientos especializados a la que recurrir para la toma de decisiones políticas.

- Soluciones técnicas para temas específicos dentro del cuerpo policial.
- Un aumento general del nivel y la calidad de la policía en lo que respecta a la IA.
- Preparación proactiva para las complejas consecuencias de la IA en el sistema judicial.
- Autosuficiencia dentro del sector tecnológico.
- Poder blando a nivel nacional e internacional.
- Contratación de personal técnico especializado, escaso en el mercado, y formación de nuestro futuro personal directivo.

INVESTIGACIÓN

Para su propia investigación, la NPAI se apoya principalmente en la Universidad de Utrecht (9 doctorandos) y la Universidad Técnica de Delft (7 doctorandos). Además, actualmente hay un doctorando en la Universidad de Maastricht. Los consorcios son más amplios e incluyen también a doctorandos de todo el país. En total, la red de la NPAI consta de 45 proyectos de doctorado en curso y 10 proyectos completados. Diez de los actuales estudiantes de doctorado son empleados internos que, además de su investigación, también realizan tareas habituales en la policía.

Los proyectos de investigación pueden dividirse en proyectos técnicos, no técnicos y combinados. Entre los temas técnicos se incluyen, por ejemplo, la visión artificial para la vigilancia y la seguridad y la mejora de los métodos de interceptación de sospechosos en fuga. Los temas no

técnicos incluyen la admisibilidad legal de las pruebas obtenidas con IA y la influencia de la IA dentro de las fuerzas policiales en la experiencia vivida por los manifestantes. Los proyectos combinados tienden un puente entre los aspectos técnicos y no técnicos. Un ejemplo de ello es la investigación sobre métodos de transparencia para que el apoyo de la IA en las operaciones resulte más comprensible para los analistas, detectives y agentes de policía uniformados.

La diversidad de los constructos de investigación es necesaria para maximizar el impacto de la investigación. Los proyectos internos, por ejemplo, dentro de la organización de inteligencia, se benefician del hecho de que los investigadores desarrollen conjuntamente a nivel interno las herramientas que pueden mejorar la investigación. Vemos que los doctorandos también comparten conocimientos valiosos en reuniones internas, como los encuentros sobre ciencia de datos, los coloquios internos y el congreso de ciencia de datos de la policía. Los equipos en los que se integran los investigadores también se benefician de que sus colegas tengan una formación adicional en pensamiento crítico, evaluación científica y actualización de la bibliografía más reciente en su campo. Además, los investigadores internos también tienen una función de reclutamiento. Varios colegas técnicos se graduaron en la NPAI y aproximadamente un tercio de los doctorandos indican que también quieren trabajar para la policía después de obtener su doctorado. La red de antiguos alumnos de la NPAI también genera una especie de poder blando para la policía, ya que los antiguos alumnos se distribuyen por los ámbitos de la defensa, el AIVD (Servicio General de Inteligencia y Seguridad, por sus siglas en inglés), la política y el sector empresarial.

Los proyectos de investigación externos suelen centrarse en la relación entre la policía y la sociedad. Para ello, es importante que el mundo académico pueda posicionarse como un «amigo crítico», es decir, como una parte que no solo pretende criticar a la policía, sino que intenta de forma independiente ayudar a la organización a mantener su legitimidad y reforzar la confianza pública en ella. Los consorcios de investigación también facilitan el acceso a colegas relevantes de otras organizaciones. Por ejemplo, ALGOPOL reunió a responsables políticos y críticos de la IA en el gobierno procedentes de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y Seguridad, ONG, universidades y diversas unidades policiales. Otro ejemplo es el recientemente lanzado «AI Compas» (Brújula de IA de los Países Bajos), en el que los investigadores tienden un puente entre la policía, los municipios y el mundo académico para mejorar la vigilancia y el control de multitudes en grandes eventos.

COLABORACIÓN

Gracias a la investigación llevada a cabo por la NPAI, la policía neerlandesa también ha podido participar en colaboraciones más amplias dentro del mundo de la IA. Por ejemplo, la NPAI forma parte de la red ICAI²¹, en la que se comparten experiencias sobre los éxitos y los contratiempos de la IA en la práctica. Entre las partes que integran dicha red se encuentran importantes empresas de telecomunicaciones, infraestructuras, seguros, comercio minorista y compras en línea. Al intercambiar experiencias, estas partes obtienen una mejor comprensión de lo que es realmente posible y son menos susceptibles al marketing engañoso del sector tecnológico.

²¹ Una red dentro de los Países Bajos que conecta a muchas partes involucradas en la IA.

Esto nos lleva inmediatamente a la noción de autosuficiencia y soberanía. El sector tecnológico está dominado por unas pocas grandes empresas que operan en varios países. En cuanto a los servicios ofrecidos a grandes organizaciones, no hay muchas reseñas en línea. A menudo, los proyectos se presentan de forma más positiva en las plataformas oficiales que en la realidad. Gracias a la reputación de la NPAI, varios países (Francia, Austria, Noruega, Escocia, Reino Unido, Bélgica, Australia y Corea del Sur) se han cruzado en nuestro camino, lo que nos ha permitido establecer un vínculo más informal en el que intercambiamos experiencias que reflejan una realidad más precisa. Estas colaboraciones también dan lugar a éxitos en materia de IA, ideas innovadoras originales y soluciones que nosotros mismos no habíamos concebido. Al trabajar juntos como organizaciones policiales, podemos mejorar nuestra posición negociadora y aumentar la autosuficiencia del sector de la seguridad.

ANEXO B – COLABORACIÓN INTERNACIONAL

A través del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Policía Nacional, la Gendarmería Nacional francesa se puso en contacto con la policía neerlandesa. Lo que comenzó con unas prácticas de un compañero en el NPAI terminó en un acuerdo de colaboración centrado en el intercambio práctico con los menores gastos generales posibles. Rápidamente se acordó que el intercambio de datos, el trabajo con bases de código compartidas y los grandes esfuerzos de colaboración solo supondrían dichos gastos generales. Por lo tanto, el acuerdo se centra en un enfoque muy sencillo de la colaboración. Esta sección contiene la mayor parte del texto del acuerdo. Se proporciona como base que también puede ser útil en el diseño de colaboraciones similares entre países de América Latina y el Caribe.

PRESENTACIÓN DEL MOU

Las instituciones policiales de todo el mundo están estudiando cómo se puede aplicar la IA de manera adecuada. Una característica típica de la IA es que el rendimiento de las soluciones producidas depende de su reajuste continuo mediante nuevos datos o nuevas representaciones del conocimiento del dominio. Las decisiones cotidianas de los agentes de las fuerzas del orden influyen en la capacidad de la IA para ayudarles en sus funciones. Por lo tanto, es esencial que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley comprendan sus sistemas de IA y el impacto de los usuarios en el rendimiento de los sistemas. Además, muchas organizaciones se sienten mucho más cómodas adoptando la IA cuando cuentan con expertos internos en IA que les permiten ser compradores inteligentes. Esto es válido tanto para las asociaciones con entidades privadas como con entidades públicas, como las universidades. La mayor parte de la

experiencia interna se cultiva a través de equipos técnicos vinculados a necesidades operativas específicas. Por ejemplo, es habitual encontrar en las instituciones policiales expertos en IA dedicados a combatir fenómenos como los delitos de alta tecnología y la difusión de material digitalizado de abuso sexual infantil. Sin embargo, la práctica ha demostrado que los conocimientos especializados de estos equipos tienen dificultades para llegar a otras partes de la institución que pueden no tener una necesidad directa y natural de expertos técnicos. Algunos ejemplos son los investigadores de casos sin resolver o las unidades de patrulla. Esto es lamentable, ya que la mayoría de las aplicaciones de IA contienen una capacidad genérica de aprendizaje y/o razonamiento que es ampliamente aplicable a muchos casos de uso fuera de la aplicación específica. Por ejemplo, una solución que puede aprender a reconocer material de abuso infantil también puede reutilizarse para aprender a reconocer armas en imágenes.

Una novedad reciente en la comunidad policial es la creación de equipos de IA que aportan conocimientos especializados internos, pero que no están vinculados específicamente a un caso de uso operativo. Estos equipos suelen colaborar estrechamente con el mundo académico y socios privados para crear un entorno de I+D en materia de IA que explore la aplicación de la IA en una amplia variedad de casos de uso policial y constituya un centro de conocimientos dentro de la organización. Algunos ejemplos son el DataLab de la ST(SI) y el Laboratorio Nacional de IA de la Policía Holandesa (NPAI).

Equipos de diferentes países se enfrentan a retos y oportunidades similares. Esto ha llevado a los comisarios europeos a hacer

un llamamiento para buscar la colaboración entre países en el ámbito de la IA para la aplicación de la ley. Como resultado, se organizaron sesiones sobre tecnologías facilitadoras clave. Una de estas sesiones ha dado lugar a una colaboración inicial entre DataLab y NPAI.

OBJETIVO DEL MOU

El Memorando de Entendimiento (MoU) describe el plan para desarrollar una asociación entre DataLab y NPAI. El objetivo es exponer la visión estratégica de cómo debe llevarse a cabo la colaboración y formalizar varios compromisos cuyos objetivos son consolidar la asociación.

Los aspectos legales derivados de esta asociación se tratan con precisión en un documento independiente que detalla todas las modalidades prácticas, como el intercambio de entregables, la propiedad intelectual, etc.

Los intercambios iniciales entre los expertos en IA de DataLab y NPAI han resultado muy productivos y pueden continuar en varios temas técnicos. En este contexto, DataLab y NPAI elaborarán una agenda inicial, cuyo objetivo es identificar y detallar las oportunidades que pueden beneficiarse de dichos intercambios, y se adjuntará a este compromiso de colaboración.

ENFOQUE DE COLABORACIÓN

La colaboración entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley ha resultado ser un reto. No falta la actitud cooperativa, pero sí el conocimiento necesario para hacer frente a las divergencias entre las normativas y las directrices éticas de las distintas instituciones. Las iniciativas suelen

quedar estancadas por la imposibilidad de compartir datos o por cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual cuando la capacidad de I+D de una de las partes depende en parte de empresas privadas. Además, los proyectos compartidos aumentan considerablemente los gastos generales debido a aspectos como la duplicación del número de partes interesadas que deben incluirse. Esto ha dado lugar a muchas conversaciones sobre la colaboración, pero pocos resultados operativos. El intercambio de datos y el trabajo conjunto en proyectos compartidos pueden dar lugar a importantes innovaciones, pero deben considerarse como un esfuerzo a largo plazo.

El DataLab y la NPAI aspiran a una colaboración que reporte beneficios a corto plazo para ambas partes. Por lo tanto, la colaboración descrita en este documento adopta un enfoque complementario en lo que respecta al intercambio de datos y el trabajo conjunto. La colaboración previa entre el DataLab y la NPAI ha demostrado que las conexiones directas entre pares entre expertos son muy fructíferas. El objetivo es fomentar este tipo de colaboración mediante una lista de principios sobre lo que se debe y no se debe hacer. Para evitar largos procesos legales, no se intentará compartir datos, colaborar en proyectos ni crear marcos legales conjuntos. Además, aunque la estandarización técnica resulta tentadora, su realización ha demostrado tener pocas probabilidades de éxito. Por lo tanto, tampoco se trabajará en la estandarización técnica, como los formatos de datos. Por último, tanto ST(SI) como la Policía Nacional neerlandesa siempre tratan de minimizar el tiempo que los expertos técnicos dedican a reuniones generales. Por lo tanto, una importante «prohibición» en esta colaboración es que no habrá

eventos/reuniones conjuntas abiertos a un público que no contribuya a la I+D de la IA.

La interacción directa entre pares entre expertos ha demostrado ser productiva. Por lo tanto, la colaboración incluye específicamente el intercambio de expertos y la inclusión de los expertos de cada uno cuando DataLab o NPAI tienen un momento de difusión de conocimientos técnicos internos. Por ejemplo, tanto DataLab como NPAI tienen interés en combatir el fraude permitiendo a las víctimas presentar denuncias en línea de manera eficaz. En lugar de trabajar conjuntamente en un sistema de admisión, la cooperación consistirá en que los expertos que trabajan en los componentes de IA se visiten físicamente y comparen notas, ideas y resultados. Para fomentar aún más este intercambio, ambas partes acuerdan comprometerse a traducir y proporcionar los análisis comerciales y los informes de evaluación pertinentes. Si es posible, también se pueden intercambiar modelos, procesos de aprendizaje automático y software de razonamiento. Dado que ambas partes producen módulos internos, a menudo será posible hacerlo sin complicadas cuestiones de propiedad intelectual. Además, ambas partes prefieren trabajar con soluciones de código abierto, lo que naturalmente conduce a oportunidades de intercambio.

QUÉ HACER	QUÉ NO HACER
Desarrollo de código abierto	Intercambio de datos
Intercambio de expertos	Marcos jurídicos conjuntos
Traducción de la documentación del proyecto	Proyectos compartidos
Difusión local	Estandarización técnica entre socios
Intercambio de modelos, flujos de trabajo y razonadores	Reuniones de análisis general
Interacción entre pares	Función de centro de estudios y pensamiento

reconocen que puede ocurrir que una de las partes no pueda obtener los recursos o las condiciones adecuadas para los esfuerzos conjuntos acordados.

DataLab y NPAI se encargarán de la coordinación dentro de sus propias organizaciones. El ecosistema de equipos de IA dentro de las instituciones policiales está evolucionando rápidamente: se pueden formar nuevos equipos locales para abordar cuestiones operativas específicas, se puede contratar a científicos de datos en algunos departamentos, etc. Esta asociación describe una colaboración bilateral únicamente entre DataLab y NPAI, por lo que corresponde a estos dos laboratorios de IA informar y coordinarse con su propio ecosistema sobre el contenido de la colaboración.

GOBERNANZA

Nuestro objetivo es identificar oportunidades de colaboración e intercambio a corto plazo: tanto DataLab como NPAI tienen su propia agenda de investigación y planes plurianuales; la idea central de nuestra asociación es poder determinar qué tema o proyecto de investigación podría beneficiarse de la colaboración. No pretendemos elaborar una agenda común a largo plazo, ya que esta colaboración se centra en los beneficios a corto plazo y ambos laboratorios pueden tener prioridades de investigación diferentes.

Se actualizará cada seis meses una agenda compartida de un año de duración con el fin de poder tener en cuenta la colaboración a la hora de planificar los recursos a nivel local: ambas partes también deben

solicitar los recursos (fondos, capacidad) con antelación cuando sean necesarios.

La agenda también funciona como un folleto sobre el estado de la colaboración. Por lo tanto, contendrá un resumen de ambas partes, algunas actividades pasadas y un resumen de los planes futuros. Además, el objetivo es identificar una o dos actividades concretas a corto plazo.

La agenda será redactada directamente por DataLab y NPAI. Se dedicarán dos reuniones al año al proceso de planificación. Ambas partes se comprometen a preparar estas reuniones fuera de línea, es decir, a enviarse mutuamente actualizaciones del proyecto para que el tiempo de la reunión se dedique a elaborar planes. Como resultado de estas reuniones, DataLab y NPAI solicitarán los recursos necesarios y

APÉNDICE C – FABRICAR O ADQUIRIR

Una de las políticas estratégicas en lo que respecta al desarrollo de las capacidades de IA del sector de la justicia y la seguridad es el proceso de decisión sobre cuándo se crea o se adquiere la IA. Existen prósperas comunidades de código abierto y recursos académicos disponibles públicamente que permiten el desarrollo interno. Al mismo tiempo, los proveedores privados pueden especializarse en el ámbito jurídico y de la seguridad y, por lo tanto, reducir significativamente los costes al contar con procesos de I+D eficientes que se amortizan gracias a múltiples clientes (internacionales). La elección entre fabricar o comprar es siempre un compromiso, que debe incluir seriamente la posibilidad de no optar por la IA en absoluto para casos específicos.

Tanto si se adquiere como si se fabrica la IA, hay ventajas, riesgos y costes en ambos casos. Para cualquier funcionalidad individual, lo habitual es realizar un «análisis de fabricación o compra». Parte de esos análisis consiste en comparar las ventajas y desventajas de cada opción con los objetivos estratégicos. Muchos países de la región de América Latina y el Caribe comparten retos y riesgos en lo que respecta a las políticas de adquisición. Entre ellos se encuentran la limitación de los sectores locales de IA, las preocupaciones sobre la soberanía y los antiguos sistemas heredados. Por lo tanto, la región debería adoptar un enfoque colaborativo para mitigar los riesgos y maximizar los beneficios. En este apéndice analizaremos diversos aspectos estratégicos que entran en juego en los análisis de fabricación o compra.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LAS ADQUISICIONES

En general, es probable que cualquier país dependa en gran medida de la adquisición de tecnología para el sector de la justicia y la seguridad. Incluso cuando se opta por adquirir la IA, sigue siendo útil contar con expertos que ayuden a comprar la tecnología de forma inteligente. No es raro que los organismos gubernamentales adquieran recursos que luego no se utilizan porque cambiar de plataforma o realizar la integración del sistema en el software heredado resulta más difícil de lo esperado. Del mismo modo, los expertos técnicos pueden analizar el uso real de los servicios de IA para ver dónde se gastan recursos innecesarios. Por ejemplo, el trabajo de los técnicos podría no consistir en desarrollar y alojar un LLM, sino en minimizar el rendimiento de los tokens.

La dependencia de las adquisiciones también creará dependencias y bloqueos con los proveedores. Es importante elaborar planes de contingencia en caso de que se bloquee el acceso por motivos tales como conflictos, la quiebra del proveedor o aumentos bruscos e insostenibles de los precios. Los planes de contingencia deben incluir medidas alternativas para tales circunstancias, como soluciones que no sean de IA para realizar el trabajo básico. Esto puede implicar tener que fomentar ciertas habilidades, aunque en las operaciones diarias rara vez sean necesarias.

Desde una perspectiva estratégica, también es importante darse cuenta de que el sector de la justicia y la seguridad puede contribuir al desarrollo del sector local de la IA proporcionando casos de negocio interesantes y valiosos. Las instituciones gubernamentales pueden proporcionar

la demanda estable necesaria para el crecimiento de las empresas emergentes y ayudar a las instituciones educativas con experiencia en el mundo real.

LO BÁSICO: UN EJEMPLO DE VOZ A TEXTO

Para los países que ya cuentan con un proceso de análisis de fabricación o compra de software no relacionado con la IA, tendría sentido no desviarse demasiado de la política actual. Sin embargo, cabe señalar que la IA tiene algunas características que la diferencian de otros tipos de software. Por un lado, la IA suele estar estrechamente relacionada con datos sensibles. Desde el punto de vista de la seguridad de la información, podría ser indeseable, desde el punto de vista normativo, enviar datos a una parte externa para entrenar modelos de IA o recurrir a ellos para la inferencia. En segundo lugar, conocer el propósito de la IA puede revelar capacidades que deberían mantenerse en secreto desde una perspectiva operativa. En tercer lugar, la IA a menudo automatiza (en parte) una tarea cuya ejecución adecuada es responsabilidad de la autoridad competente. Sería cuestionable simplemente externalizar tales tareas, ya que podría dar lugar a que el público tuviera la sensación de que las empresas privadas se hacen cargo del poder judicial, las fuerzas del orden o las instituciones de investigación.

Figura 5 – Argumentos a favor de descartar, adquirir o fabricar un producto de IA

Aparte de las preocupaciones mencionadas anteriormente, investigar nuevas tecnologías desde cero y ponerlas en práctica puede llevar fácilmente más de una década. Además, en el caso de las herramientas de IA, el mantenimiento y la aplicación de soluciones también requerirán nuevos especialistas y hardware. Se trata de un campo dinámico y, en el entorno de lenta evolución que caracteriza al sector de la justicia y la seguridad, suele ser difícil mantenerse al día con las tendencias. Antes de plantearse la puesta en marcha de un proyecto para obtener un producto final, lo mejor es comenzar con un proyecto experimental diseñado específicamente para responder a las siguientes preguntas:

- ¿Generará valor la IA prevista?
- ¿Cuáles son las cualidades únicas de la aplicación prevista que no cubren las soluciones externas disponibles?
- ¿Son viables los costes de desarrollo y mantenimiento a gran escala?

Muchas herramientas de IA quedan obsoletas rápidamente debido a la aparición de tecnologías más novedosas o tienen ventajas prácticas poco claras debido a las particularidades del ámbito en cuestión. En tales casos, lo más sensato es crear primero una versión rápida y sencilla de forma interna, solo para probar su valor. Si se demuestra su valor, entonces se puede llevar a cabo una adquisición potencial de forma mucho más adecuada utilizando los conocimientos del prototipo. La adquisición de conocimientos externos podría tener como único objetivo la integración del sistema o reconstruir la solución desde cero para que sea de alta calidad y escalable²².

Como ejemplo, consideremos el uso de grandes modelos lingüísticos y la conversión de voz a texto para facilitar la síntesis y transcripción de interrogatorios. En el momento de redactar este apartado,

²² Por ejemplo, en la policía holandesa, el laboratorio de IA de la Policía Nacional y el equipo de pre-desarrollo construyen regularmente sistemas de IA y robótica para determinar si la adquisición de una herramienta sería conveniente.

este es un tema muy debatido en los Países Bajos. En cuanto al valor, el objetivo es ganar productividad por las siguientes razones:

- Actualmente, suelen estar presentes dos personas en un interrogatorio debido a la carga que supone tomar notas.
- Tomar notas interrumpe la conversación con el testigo o el sospechoso.
- En ciertos casos, las grabaciones son obligatorias. Su transcripción requiere muchas horas.
- En futuras legislaciones, las grabaciones audiovisuales serán más comunes. Por lo tanto, será necesario realizar y transcribir más grabaciones.
- Tras la transcripción, aún existen tareas de introducción de datos, como la actualización de registros en los sistemas de gestión de investigaciones.

Desde el punto de vista demográfico, en un futuro próximo habrá una fuerza laboral más reducida, pero una población mayor. Por consiguiente, se prevé un aumento de la carga de trabajo.

La propuesta de valor parece atractiva:

- La IA puede transcribir el interrogatorio. Al parecer, en smartphones y portátiles, la conversión de voz a texto es muy eficaz hoy en día.
- Los LLM pueden resumir los interrogatorios. Las investigaciones demuestran que la capacidad de resumen de los LLM suele ser mucho mejor que la de las soluciones anteriores.
- Los LLM proporcionan funcionalidades

complementarias de extracción de entidades que facilitan la entrada de datos²³.

La IA prevista sería una solución que recibe audio sin procesar y genera diversos productos de información (resúmenes, actualizaciones de datos, etc.) que requieren verificación humana. Inicialmente, se experimentó con modelos de código abierto. La cuestión de si la IA generaría valor resultó ser compleja. Además, se observaron varios aspectos únicos en las interrogaciones que dificultan la aplicación de soluciones estándar. Algunas observaciones realizadas durante la experimentación:

- Las configuraciones de interrogatorio presentan propiedades de audio muy diferentes, lo que genera resultados inconsistentes.
- La diarización²⁴ no es muy precisa y su corrección requiere mucho esfuerzo. Entre las dificultades se incluyen la participación de abogados por videoconferencia y el cambio de ubicación de las personas en la sala.
- El resumen de interrogatorios es una forma de resumen altamente especializada, muy diferente a la de artículos de noticias y libros. Errores sutiles, como el cambio de tiempo verbal, hacen que los resúmenes de LLM sean poco fiables en su estado actual.²⁵
- Revisar más de 80 páginas de

²³ Por ejemplo: en las transcripciones, rara vez aparecen números de teléfono dictados correctamente. El número suele ser pronunciado, con correcciones y verificaciones interrumpidas por los presentes. Los profesionales con máster en Derecho suelen ser más eficaces extrayendo el número correcto que quienes utilizan técnicas previas al máster.

²⁴ Asignar un identificador de hablante a la transcripción. Básicamente, anotar en la transcripción quién dijo qué parte.

²⁵ Un ejemplo es que, en una transcripción, la IA cambió «mano ensangrentada» por «mano sangrante».

transcripción para verificar la exactitud de la salida de la IA sigue siendo un proceso laborioso.

- La IA maneja los etnolectos y dialectos de forma inconsistente.
- Algunos usuarios, en ciertos casos, ahorran muchas horas de trabajo al contar con una transcripción automatizada como punto de partida.

La conclusión de estos experimentos es, por ahora, que crear un modelo personalizado de conversión de voz a texto o LLM no es viable y debe obtenerse externamente. Sin embargo, la singularidad de la aplicación requiere envoltorios especializados y modelos ajustados que podrían producirse internamente con la experiencia adquirida para los experimentos. En términos de valor, se sigue considerando que vale la pena seguir impulsando la tecnología, aunque la automatización total parece poco probable.

En cuanto a los costes de desarrollo y mantenimiento, la decisión se basa en los productos de IA existentes y en las perspectivas futuras de la infraestructura digital. Dado que ya existen productos de IA que funcionan con éxito, hay motivos para convertir las máquinas en una infraestructura coherente en los próximos años. Estas tareas de infraestructura se subcontratan en su mayoría a socios privados.

La carga adicional que supone la conversión de voz a texto será limitada en el hardware, aunque los LLM más grandes pueden ser significativos. Sin embargo, dado que los datos policiales no pueden salir de las instalaciones por motivos legales, es necesario crear una solución interna de todos modos. La pregunta que queda por responder en este momento es hasta

qué punto es viable la aplicación de LLM a gran escala en el hardware interno. Esto dependerá de los avances en la reducción de los LLM (como la cuantificación) y de la mejora de los métodos para obtener un mayor rendimiento de los modelos más pequeños.

COSTES

Los proyectos de IA, como cualquier empresa de software, suelen ser costosos, independientemente de si se opta por adquirir la funcionalidad de IA o desarrollarla internamente. La mayor parte de los costes de implementación de soluciones de IA suelen recaer en aspectos ajenos a la IA. Piense en la integración de sistemas, la documentación de cumplimiento, el mantenimiento, la recualificación y la mejora de las habilidades de los usuarios, la supervisión humana y la formulación de procedimientos para reparar los errores de IA. Por esta razón, el coste del desarrollo, el mantenimiento y/o la licencia específicos de la IA puede ser solo una pequeña parte del proyecto global.

Desde una perspectiva estratégica, es probable que el coste de las funcionalidades específicas de la IA solo vaya a desempeñar un papel importante en los servicios que requieren llamadas constantes a modelos costosos o que tienen importantes costes de recopilación de datos (incluido el procesamiento de los datos, como la anotación y la limpieza). Si un modelo necesita hardware especializado, como clústeres de GPU, el coste específico de la IA aumentará rápidamente debido a factores como el consumo de energía, la depreciación del hardware y los expertos en mantenimiento dedicados. Algunos ejemplos serían las aplicaciones de texto a voz a gran escala o las aplicaciones LLM, como la IA agencial para automatizar los flujos de trabajo. En esos casos, tiene

sentido considerar el coste a largo plazo de las licencias frente al coste inicial y el mantenimiento de las soluciones internas. Para los países con ambiciones en este tipo de tecnologías, es aconsejable considerar el desarrollo o la implementación interna a gran escala solo cuando sea muy probable obtener un valor suficiente tras una experimentación exhaustiva en la fase de I+D.

Para muchos países, desde el punto de vista de la seguridad de la información, será imposible transmitir todos sus datos a terceros (extranjeros) externos. Al mismo tiempo, cabe señalar que, específicamente para las aplicaciones LLM, es poco probable que una organización judicial o de seguridad pueda alojar un modelo del tamaño de GPT5 de manera rentable. Por lo tanto, es muy probable que las soluciones LLM internas se orienten hacia modelos más pequeños y cuantificados que funcionan de manera diferente. En ese caso, la decisión de «fabricar o comprar» puede verse mejor desde la perspectiva de la contratación de talento en IA, la experiencia en clústeres informáticos y el alquiler de hardware frente a la contratación de expertos internos y la compra de hardware.

Además, es probable que cada proyecto individual no justifique una infraestructura digital adecuada y, por lo tanto, funcione con pequeñas soluciones localizadas. Con el tiempo, es probable que esta maraña de soluciones sea difícil de mantener y que el hardware se utilice de forma insuficiente. Una estrategia coherente puede evitar el crecimiento de soluciones locales incompatibles y proporcionar una infraestructura digital sólida y amplia que, a largo plazo, resulte menos costosa gracias a un mantenimiento y una utilización del hardware más eficiente.

Muchos modelos de IA de última generación dependen de procesos de desarrollo complejos para su entrenamiento y ajuste. Por lo general, este proceso requiere mucho más hardware que la aplicación del modelo resultante en la práctica. La fase de desarrollo también suele estar entrelazada con prácticas de investigación que requieren personal con formación científica. Si no hay un caso de negocio suficiente que justifique estos recursos, se podría considerar la posibilidad de dividir un proyecto en una parte de I+D externalizada para el entrenamiento/ajuste y una parte de aplicación (potencialmente interna) para adoptar el modelo resultante.

TALENTO INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

El sector de justicia y seguridad no es, en esencia, un sector tecnológico. Esto significa que es probable que los expertos técnicos no consideren trabajar para el poder judicial o las fuerzas del orden como una de sus primeras opciones. En consecuencia, puede resultar difícil encontrar los conocimientos necesarios para el desarrollo de la IA. Contar con una estrategia a largo plazo para la IA puede ser de gran ayuda en este sentido. Esto incluye el apoyo de la comunidad, las trayectorias profesionales y una cartera de proyectos consolidada.

Un flujo constante de proyectos también ayuda a retener a los desarrolladores internos. Si los proyectos son escasos, los desarrolladores pueden optar por trabajar para organizaciones donde puedan aplicar su oficio de forma más consistente. Otro factor que suele desmotivar a los expertos es que se les asignen tareas adyacentes, pero no del todo, a su especialidad. Un ejemplo serían los expertos en aprendizaje

automático que dedican mucho tiempo a configurar y mantener hardware o a crear paneles de control para el análisis de datos, en lugar de entrenar y evaluar modelos de IA.

Para los profesionales del derecho, es mucho más natural trabajar ya en el sector de la justicia y la seguridad. Este segmento del personal se beneficia más de un programa de reciclaje y perfeccionamiento a largo plazo para aquellos que desean especializarse en los aspectos legales de la IA.

PROPIEDAD DE LOS DATOS

Los datos exclusivos del sector de justicia y seguridad son de gran valor y de vital importancia. Los gobiernos deberían tener siempre acceso directo a sus propios datos, en lugar de depender de proveedores extranjeros. Para las operaciones diarias, es posible mantener copias de seguridad internas mientras se trabaja a través de nubes externas.

Muchos proyectos de IA también implican la creación de datos de entrenamiento. Estos datos contendrán información específica sobre terminología y legislación jurídica, datos demográficos, matices culturales y, posiblemente, conocimiento operativo de cada país. Al contratar el desarrollo de IA, es recomendable estipular que la propiedad de este enriquecimiento de datos permanezca en manos del gobierno. Esto permitirá cambiar de solución en el futuro.

Para tareas que no están particularmente ligadas a países, como el reconocimiento de matrículas, se recomienda trabajar en repositorios compartidos de datos de entrenamiento. Esto también requeriría enfoques comunes sobre los procedimientos de etiquetado y la calidad

de los datos. Un comité conjunto de expertos sería de gran ayuda en este sentido. Además de los datos de entrenamiento, también se puede considerar la creación de conjuntos de validación. Estos conjuntos se centran en evaluar herramientas externas para comprobar su rendimiento y si este coincide con las afirmaciones de los desarrolladores. Es fundamental que estos datos permanezcan ocultos para los proveedores de IA, de modo que no puedan manipular la evaluación incluyéndolos en su entrenamiento.

El etiquetado o enriquecimiento de datos suele ser una tarea rutinaria, pero requiere un alto nivel de precisión. Ejemplos comunes, como el reconocimiento de objetos generales, suelen externalizarse a través de plataformas de etiquetado como Mechanical Turk. Sin embargo, en el sector de la justicia y la seguridad, a menudo se requiere tener conocimientos jurídicos u operativos especializados. Lo ideal sería que los usuarios finales expertos se encargaran del etiquetado de los conjuntos de validación y entrenamiento. Sin embargo, a menudo su tiempo ya está bajo presión o simplemente no les gusta la tarea de etiquetado. Por lo tanto, tiene sentido formar a un grupo específico de personal de etiquetado con los usuarios finales. Dado que la mayoría de las tareas del sector de la justicia y la seguridad suelen estar basadas en texto, podría ser beneficioso contar con un grupo común de personal entre los países que comparten idiomas como el español y el portugués.

COLABORACIÓN

Es bastante común en diversos sectores, como el financiero, contar con entornos de prueba regulatorios donde se pueden probar o desarrollar productos. La idea es que eliminar las exigencias de cumplimiento acelera la I+D sin el riesgo

de que sistemas y métodos que infringen las normas se apliquen accidentalmente en la práctica «a modo de experimento». Los sectores de justicia y seguridad de América Latina y el Caribe podrían trabajar en un entorno de prueba compartido donde se compartan recursos como la capacidad de cómputo.

Uno de los retos para ser un comprador inteligente es contar con expertos de confianza que actúen en beneficio del sector. De igual manera, para soluciones de IA especializadas, como las herramientas forenses, es útil contar con colegas que puedan brindar consejos y retroalimentación. Sería beneficioso contar con una red de pares entre los países de América Latina y el Caribe donde los expertos puedan conectarse. Esta red incluye a expertos de diversas disciplinas, como expertos legales, expertos en adquisiciones y expertos técnicos.

En el caso de la IA desarrollada internamente, es probable que en muchos países la experiencia técnica sea escasa. Esta fragilidad implica que la pérdida de expertos por enfermedad, renuncias o mejores oportunidades laborales puede amenazar directamente los procesos de negocio. La mitigación de riesgos puede incluir la documentación adecuada, procesos de traspaso de responsabilidades y planes de sucesión del personal. En el ámbito internacional, los países de América Latina y el Caribe pueden acordar capacitar a sus expertos cuando, repentinamente, desarrolladores clave no estén disponibles y sea necesario capacitar a otros nuevos. Para que esto funcione, será beneficioso contar con portafolios armonizados de productos de IA.

All

EL PACCTO 2.0

EU-LAC Partnership on justice and security